

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Le général de Gaulle et les intentions soviétiques. 1	La culture soviétique et le public hongrois 18
Nécrologie. — Le R.P. Joseph Boué. . 2	LUCIEN LAURAT. — Premier coup d'œil sur le budget soviétique (1960).... 20
Le dernier « tournant » du P.C.F. - Un revirement qui ne concerne pas seulement l'Algérie 3	L'indiscipline des intellectuels dans la République populaire du Vietnam. 23
IVAN AVAKOUMOVITCH. — Le mouvement communiste au Canada, de la déstalinisation au XVI ^e Congrès.... 8	NICOLAS LANG. — A propos du différend entre la République Arabe Unie et la Chine populaire..... 25
Fidel Castro et les communistes..... 11	Chronique du mouvement communiste mondial 28
Il y a vingt ans, l'Union Soviétique tentait l'annexion de la Finlande.. 12	

Le général de Gaulle et les intentions soviétiques

UN chef d'Etat n'est pas aussi libre en ses propos qu'un chroniqueur de politique étrangère. Il est des choses qu'il doit dire, il en est qu'il doit taire, et ce qu'il tait a parfois plus d'importance que ce qu'il dit. Dans son langage, le reproche est amorti, le compliment prend aisément l'allure de la louange, en sorte qu'il faut souvent procéder à une espèce de redistribution de la lumière et des ombres pour retrouver, dans le tableau qu'il trace, son jugement véritable sur les événements et les hommes, ou même seulement ce qu'il veut bien livrer de son jugement.

Quand, le 10 novembre, le général de Gaulle attribuait « un rôle déterminant dans le début de la nouvelle orientation » de la politique internationale à « la personnalité du chef actuel de la Russie soviétique, discernant qu'à l'échelon suprême des responsabilités le service rendu à l'Homme, à sa condition, à sa paix, est le réalisme le plus réaliste, la politique la plus politique », il obéissait fort légitimement aux saines traditions de la courtoisie diplomatique, sans qu'il fût permis d'inférer de son propos qu'il attribuait à M. Khrouchtchev une idée de l'Homme, de sa condition et de sa paix analogue à celle que l'on vénère dans le monde

libre, ni qu'il crût que le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union Soviétique fût (déjà) le seul maître de la politique étrangère de l'U.R.S.S., à la manière de Staline, ni non plus qu'on lui dût vraiment l'inauguration d'une politique dont on a connu comme une première édition dès le début de « l'ère Malenkov », et que, selon toute vraisemblance, Staline, au moment où il mourut, s'appretait à mettre en œuvre, à l'instar de ce qu'il avait fait vers 1935.

Au demeurant, si courtois qu'il ait été voulu, l'éloge comporte en lui-même plus que des restrictions, car si Khrouchtchev est loué, c'est d'être pour quelque chose dans « une première apparence de changement », ce qui implique que la politique très réelle que poursuivait le pouvoir soviétique jusqu'à ces tout derniers temps n'était pas bonne et Khrouchtchev y était bien pour quelque chose.

Le mérite principal de la déclaration du général de Gaulle est, en effet, d'avoir mis l'accent, sans violence inutile, mais avec fermeté, sur les responsabilités soviétiques dans la tension internationale. Quand il a dit que « quelques indices de détente » semblaient se dessiner « du côté du monde soviétique », que les hommes responsables de la politique

soviétique faisaient « *trêve aux invectives* », quand il a souligné qu'ils évitaient « *en ce moment de jeter de l'huile sur le feu dans certains cas difficiles* » et « *qu'après avoir paru sommer les trois grands occidentaux de mettre un terme à leur présence à Berlin, le gouvernement soviétique avait suspendu sa pression* », il a clairement fait entendre qu'il ne donnait pas le moins du monde dans cette légende, savamment entretenue par la propagande soviétique et colportée par les niais, qui attribue aux Occidentaux la paternité de la guerre froide. Non, la guerre froide n'est pas leur fait, et elle n'est pas non plus celui des choses. Quelle que soit la difficulté de certaines situations, créées d'ailleurs en Europe et en Asie par l'appétit de conquête et de domination du communisme international, aucune n'est en elle-même explosive; aucune ne serait capable d'enflammer l'opinion mondiale; même à Berlin, le *statu quo* né des circonstances pourrait se perpétuer presque indéfiniment sans crise, si la volonté soviétique n'enflammait pas périodiquement cette plaie, comme quelques autres, consciemment maintenues ouvertes sur les frontières des deux mondes. Avec un art grossier, mais efficace, les Soviétiques suscitent un conflit tantôt ici, tantôt là, selon leur convenance, avec l'espoir que les Occidentaux, pour retrouver la tranquillité, leur feront des concessions qui, si faibles qu'elles soient, seront un pas de plus vers cette hégémonie mondiale du communisme dont ils n'ont jamais caché — il faut leur rendre cette justice — qu'elle était l'objectif unique de leur action.

Le Président de la République a été tout aussi ferme dans son propos quand il a rappelé que les populations de l'Europe centrale et orientale rejetteraient à une énorme majorité le régime communiste si elles pouvaient s'exprimer librement, et qu'en Russie même « *la poussée profonde du peuple vers*

LE R.P. JOSEPH BOUÉ

Le Révérend Père Joseph Boué vient de disparaître, jeune encore, après une cruelle maladie, acceptée avec résignation. Il est mort dans les sentiments de piété que sa foi ardente lui a inspirés.

A Madagascar où il a passé les années les plus actives de son apostolat missionnaire, il avait pris hardiment parti pour l'indépendance de la Grande Ile, et il jouissait dans les milieux nationalistes d'une influence considérable. C'est une grande perte pour l'amitié franco-malgache que sa disparition au moment où nous sommes.

Mais cet ami des nationalistes malgaches était aussi un irréductible adversaire du communisme qu'il combattit, parfois seul, avec un courage et une clairvoyance dignes de tous les éloges. Il a formé de jeunes disciples dont Madagascar aura besoin et qui sont déjà au premier rang du combat contre le totalitarisme et le matérialisme communistes.

En adressant à sa mémoire un souvenir ému, nous voulons aussi dire à ses amis malgaches que nous partageons leur deuil. Nos condoléances s'adressent à sa famille et à la Compagnie de Jésus qui l'avait formé et à laquelle tout son zèle l'attachait.

ce que l'homme souhaite par nature, une vie meilleure et la liberté » contraignait le régime à perdre de sa virulence. Sans doute, dans le second cas faudrait-il nuancer l'analyse, et — une fois écarté ce qui, dans la terreur d'autrefois, relevait du tempérament propre de Staline — faire une plus large part au désir de sécurité, à l'appétit de jouissance de la « nouvelle classe » qu'à la pression des masses populaires, toujours solidement tenues en main. Il était bon, en tout cas, qu'il fût noté que le communisme n'avait apporté aux Russes ni le bien-être ni la liberté, et qu'il devait perdre de sa virulence, cesser d'être lui-même pour que les peuples connus un sort meilleur.

On voit mal pourtant que ces deux faits indéniables aient pu déterminer les dirigeants soviétiques à adopter une nouvelle tactique dans le domaine international. On peut évidemment supposer qu'ils redoutent la défection des peuples qu'ils dominent au cas où la guerre éclaterait. Toutefois, il faudrait admettre, pour étayer cette supposition, ou bien qu'ils craignent que l'Occident ne les attaque, ou bien qu'ils aient eu l'intention d'attaquer l'Occident. Mais comment pourraient-ils bien nourrir cette crainte, aujourd'hui que l'Occident a perdu la marge de supériorité dont il n'a pas usé naguère pour se lancer à l'assaut du monde soviétique ? Et on peut poser en axiome qu'ils n'ont jamais eu, et qu'ils n'ont toujours pas, l'intention de conquérir le monde libre par d'autres moyens que ceux de la révolution, ou de guerres locales faites, autant que possible, par personne interposée. La « *puissance colossale* » dont ils se sont dotés sur le plan militaire est avant tout un moyen de pression psychologique, et elle est bien en ce sens une des raisons qui ont déterminé « *cette première apparence de changement* ». Les dirigeants soviétiques, qui font si fièrement sonner leurs bombes comme d'autres jadis leur sabre, escomptent assurément qu'elles leur rendront la discussion plus facile. Ils ne doivent pas pour autant avoir oublié, et nous aurions tort quant à nous d'oublier que, voici vingt et vingt-cinq ans, Staline, par de savantes manœuvres, obtenait de la Grande-Bretagne et de la France, puis, dans la seconde phase de l'opération, de l'Allemagne hitlérienne elle-même, à peu près tout ce qu'il voulait en un temps où le massacre en grand des états-majors de l'Armée Rouge faisait douter bien des responsables occidentaux de la capacité militaire de l'Union Soviétique.

Faut-il dire que « l'explication par la Chine » dont le général de Gaulle a usé après tant d'autres n'emporte pas davantage la conviction. Il est de mode de croire que « *la Chine, innombrable et misérable, indestructible et ambitieuse, ...regardant autour d'elle les étendues sur lesquelles il lui faudra se répandre un jour* », ne peut manquer d'effrayer ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de l'empire russe et de ses vastes étendues sibériennes et de leur rappeler, par

Le dernier « tournant » du P.C.F.

Un revirement qui ne concerne pas seulement l'Algérie

L'HISTOIRE du Parti communiste français est jalonnée de ces changements brusques d'attitude et de propos dont on vient d'avoir un nouvel exemple. Ce n'est pourtant pas par hasard que M. Maurice Thorez a choisi, parmi eux, ceux de 1935 et de 1939 pour éclairer, par contraste, le « tournant » présent. Aujourd'hui, « nous avons affaire à un changement précis et prévu », a-t-il dit, tandis qu'en 1935, lors de « la déclaration Laval-Staline », ou au moment de « l'expérience de 1939 », il s'était produit « des changements très brusques » et le Parti avait dû modifier tout « son ordre de bataille » (1).

Des précédents

Or, quoi qu'en dise M. Thorez, ce n'est pas leur brusquerie qui caractérise les deux changements dont il parle. Ce que tout le monde en

sa menace latente d'une invasion jaune, que la Russie est une nation blanche, qu'elle appartient malgré tout à l'Europe, pourquoi ne pas dire à la chrétienté? Les géo-politiciens allemands ont répandu cette idée, et on dit que le chancelier Adenauer, qui y croirait fort, s'en serait entretenu avec le général de Gaulle. Si séduisantes que paraissent d'abord certaines de ses vues, la géo-politique a ses limites : les erreurs commises par Hitler dans ses prévisions sur le comportement de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique l'ont surabondamment prouvé. Sans doute pourrait-on accorder de l'importance à la crainte de la Chine dans la politique à venir du gouvernement de Moscou si le gouvernement de Moscou était celui de la Russie, mais voilà quarante-deux ans que cela n'est plus. Il existe encore une Russie, mais elle est silencieuse, impuissante, réduite à l'état d'un des instruments dont se sert l'état-major du communisme mondial pour élargir sa conquête.

Parce que l'étude du communisme est demeurée embryonnaire (pour la raison qu'on s'obstine à voir une doctrine économique et sociale dans ce qui est avant tout une technique politique), on persiste à ne pas tenir compte de la solidité, de la cohésion de « l'appareil communiste », de sa capacité de résistance aux pressions qu'exercent les traditions historiques, la nature des choses, à plus forte raison les désirs des masses. Dans l'immédiat, il n'est aucune espèce de raison de penser que l'état-major de Pékin et celui de Moscou, tous deux membres d'un même corps, puissent rompre les liens qui les unissent, et les quelques conflits que l'on peut signaler entre eux ne dépassent sans doute pas en apreté ceux qui mettent aux prises périodiquement les membres des « directions

a retenu, à juste titre, c'est qu'ils furent l'un et l'autre provoqués par des décisions prises à

(1) *L'Humanité* (11-11-1959). — Voici le passage du discours de M. Thorez : « Parfois, il est vrai, il peut se produire des changements très brusques, et le Parti doit modifier son ordre de bataille : il le fait avec résolution et souvent victorieusement. »

« Vous vous rappelez comment, en 1935, la déclaration Laval-Staline posa vraiment un nouveau problème pour le Parti. Eh bien, dans les quarante-huit heures, nous avons réagi : la direction avait pris position, les affiches étaient collées sur les murs de Paris, la réunion d'information s'était tenue. Le Parti disait — vous vous rappelez l'affiche — « Staline a raison. »

« Je ne parle pas de l'expérience de 1939 » [ici, M. Thorez se garde pudiquement de dire quelle déclaration ou pacte, et signé par qui, fut à l'origine du « virage »], « où l'on dut vraiment faire face à la nouvelle situation dans des conditions particulièrement difficiles... La guerre qui se déclenchait n'était pas celle que nous avions pu imaginer en octobre 1938. C'était une guerre impérialiste et nous prenions position clairement et nettement. »

collectives ». A échéance plus lointaine, pourquoi voudrait-on que quelque sentiment national russe se réveillât dans le cœur de Khrouchtchev à la pensée d'une invasion chinoise des étendues sibériennes? Ce ne sont pas des Chinois qui s'installeraient en Sibérie, mais des communistes, en tout cas des hommes ou des masses que les communistes pourront gouverner. Où a-t-on vu que le communisme fit acception de nations ou de races? Il se peut que Khrouchtchev ait prêté une oreille amusée aux propos d'un de nos hommes politiques venu l'alerter sur le péril jaune. Si cela est vrai, le premier porte-parole du communisme mondial a dû penser qu'il tenait là un bon moyen de jeter un peu plus de désordre dans les idées des Occidentaux.

En réalité, toutes ces raisons ne sont que rhétorique : ce que n'a pas dit le général de Gaulle, ce qu'il n'a pas pu dire, mais qui découle de sa proposition initiale, c'est que les dirigeants soviétiques jouent, manœuvrent et continuent de mener leur guerre par les moyens de la politique. Ils soufflaient le froid hier; ils répandent aujourd'hui sur le monde une brise printanière, mais il n'en découle pas qu'ils aient changé d'objectifs. Seules, les méthodes sont autres. En exigeant d'eux une « période probatoire », le chef de l'Etat n'a pas voulu dire qu'on tiendrait Khrouchtchev et ses collègues pour convertis si le monde est paisible pendant six mois : la preuve aura seulement été faite (une fois de plus) qu'il suffit que les gens de Moscou ne veuillent pas attiser le feu pour que rien ne flambe.

La position des Occidentaux en sera renforcée d'autant, dans l'opinion, et aussi dans la discussion au « sommet ».

CLAUDE HARMEL.

Moscou, sans même le simulacre d'une consultation des organismes directeurs de l'Internationale communiste, par des décisions qui, de prime abord, concernaient la politique extérieure du gouvernement soviétique plus que l'action propre de l'Internationale et de ses diverses sections. En 1947, quand fut déclarée la « guerre froide », en 1948, quand Tito fut excommunié, Staline avait fait semblant de consulter les dirigeants des partis frères (reconstituant à cet effet, sous le nom de Bureau d'information, un rudiment d'Internationale), et, si liées que fussent les résolutions arrêtées à la politique soviétique, du moins pouvaient-elles se justifier dans le second cas par la nécessité de rétablir la discipline et la cohésion du mouvement communiste mondial, dans le premier par une nouvelle analyse de la situation générale, par le retour aux méthodes de la violence, après l'échec subi ou les difficultés rencontrées par les méthodes inverses. Il n'y avait rien eu de semblable en 1935 ni en 1939, mais seulement l'alignement du Parti communiste français sur les positions de la diplomatie soviétique, ici sur le pacte germano-soviétique qui devait mettre l'Union soviétique à l'abri de l'agression allemande, là sur le communiqué Laval-Staline qui mettait fin à des entretiens où les deux hommes d'Etat avaient évoqué les problèmes posés par le pacte franco-soviétique, signé quelques jours plus tôt.

Or, sans aucune espèce de doute, le Parti communiste français vient de s'aligner, comme il l'avait fait en 1939, comme il l'avait fait en 1935, sur une déclaration du chef du gouvernement soviétique, et une déclaration qui est une pièce maîtresse dans la politique extérieure de ce gouvernement. Par sa déclaration sur l'Algérie devant le Soviet suprême le 1^{er} novembre, Khrouchtchev a cherché à être agréable (pour des raisons très précises) à l'opinion et au gouvernement français, exactement comme Staline avait cherché à le faire en 1935, et, dans les deux cas, si surpris qu'ils aient été, les chefs communistes français ont suivi.

La seule différence, c'est que, cette fois, ils avaient été prévenus un peu à l'avance pour qu'ils puissent se préparer et paraître agir de leur propre chef. Khrouchtchev se montre ainsi un peu moins méprisant que Staline à leur égard. Cela ne change rien au fond des choses : il s'agit d'un alignement du P.C.F. sur une manœuvre de la diplomatie soviétique à l'égard de la France, et, sur cette manœuvre, ses dirigeants n'avaient pas été consultés : ils n'en ont été prévenus qu'après qu'elle eût été décidée à Moscou, et sans eux.

La déclaration de Khrouchtchev

Relatons ici les faits, et d'abord, en son passage essentiel, le discours de Khrouchtchev qui éclaire tout.

« Les Soviétiques sont naturellement affectés par la guerre qui se poursuit en Algérie. Les propositions récentes du Président de Gaulle de

résoudre le problème algérien en se basant sur l'auto-détermination, par le moyen d'élections générales en Algérie, peuvent jouer un rôle important pour le règlement de la question algérienne. Elles joueront ce rôle si elles ne restent pas seulement des déclarations, si elles sont appuyées par des mesures réelles qui, tenant compte des droits de la population algérienne à un développement libre et indépendant garantirait en même temps, par un accord, les intérêts mutuels des parties. On sait qu'entre la France et l'Algérie, il existe des liens étroits qui se sont créés au cours de l'histoire. Bien entendu, si, à l'avenir, ces liens étaient établis sur une base nouvelle mutuellement acceptable, si l'on observait réellement le principe du libre consentement et de l'égalité des droits, alors, tout cela pourrait contribuer à établir la paix dans cette région » (L'Humanité, 2 novembre 1959).

L'exégèse de ce texte n'est pas utile ici : il suffit de noter que Khrouchtchev, imitant en cela le président Eisenhower et maint autre homme d'Etat, apportait ou feignait d'apporter son approbation et son appui (sincères ou non) à la politique définie par le général de Gaulle dans sa déclaration du 16 septembre :

« Grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant envisager le jour où les hommes et les femmes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin, une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données, algériennes, nationales et internationales, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit, dès aujourd'hui, proclamé. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à demander, d'une part aux Algériens, dans leurs douze départements, ce qu'ils veulent être en définitive et, d'autre part, à tous les Français d'entériner ce que sera ce choix. »

La déclaration du Bureau politique

Or, l'accueil que le Parti communiste français avait réservé à la déclaration du général de Gaulle était rien moins que favorable. Dès le 18 septembre, le Bureau politique du P.C. faisait paraître dans l'Humanité, une déclaration qui condamnait la proposition du général de Gaulle et la dénonçait comme une manœuvre.

« Le général de Gaulle refuse de négocier avec ceux contre qui on se bat depuis près de cinq ans. Il ne parle plus d'un cessez-le-feu. Il nie la réalité d'une nation algérienne. Après ce recul sur des déclarations antérieures, tout est subordonné par lui, sous le nom de « pacification », à l'écrasement militaire de la résistance algérienne ou à sa reddition. C'est une politique de guerre longue, de guerre à outrance.

« Dans ces conditions, la prétendue « liberté de choix » et l'« autodétermination » ne constituent qu'une manœuvre politique dirigée contre ceux qui, en Algérie, luttent pour l'indépendance, et destinée à duper l'opinion démocratique en France et dans le monde.

« Que signifie une liberté de choix qui ne serait accordée qu'à la suite de l'écrasement du mouvement populaire pour l'indépendance et la liberté et après quatre années de « mise en condition » du peuple algérien sous la pression d'une armée de 500.000 hommes ?

« La politique ainsi définie remettra inévitablement en cause les relations pacifiques avec la

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

Tunisie, le Maroc et tous les pays d'Afrique. Elle isolera plus encore la France. Elle peut conduire à l'extension de la guerre et à des aventures dans lesquelles la France a tout à perdre.

« Elle est absolument contraire aux intérêts de la nation. Elle est vouée à l'échec dans la mesure même où elle heurte et repousse la masse des Algériens.

« Dans ces conditions, le Parti communiste français réaffirme la nécessité d'ouvrir des négociations militaires et politiques avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne. »

Cette déclaration du Bureau politique avait été précédée, dès le 16 septembre, d'une déclaration faite par Jacques Duclos à un journaliste d'« Europe n° 1 », que l'Humanité reproduisit le 17 septembre :

« Dans sa déclaration sur l'Algérie, le général de Gaulle a parlé, une fois de plus, de la poursuite de la pacification qu'il pense devoir être de longue durée. Cela ne signifie rien d'autre que la continuation de la guerre.

« Après le refus catégorique de toute négociation politique avec les Algériens contre qui on se bat, le général de Gaulle ferme la porte à une paix négociée.

« Quant à l'importance attachée aux futures élections en Algérie, elle souligne implicitement que les précédentes consultations n'ont pas exprimé la volonté réelle du peuple algérien.

« La promesse d'autodétermination quatre ans après la fin de la guerre dont on ne voit d'ailleurs pas l'issue apparaît tout simplement comme une manœuvre destinée à gagner du temps, à tromper l'O.N.U. et à essayer d'obtenir par la ruse, la confusion et la corruption ce qui ne peut être imposé par la force. » (2)

En dépit des apparences, et malgré ce qu'en a dit Thorez, ce n'était pas là une attitude arrêtée à la hâte, avant qu'il n'ait été possible d'en peser les conséquences. Lors du voyage du général de Gaulle en Algérie, les journalistes avaient rapporté et commenté les propos qu'il avait alors tenus sur l'autodétermination.

Le Bureau politique s'était alors saisi de ces propos pour les condamner. Une déclaration du 7 septembre avait déjà présenté l'autodétermination comme une « manœuvre purement démagogique ». (« Faire semblant de reconnaître aux Algériens le droit à l'autodétermination est une manœuvre purement démagogique, d'abord, parce que de Gaulle exclut a priori la perspective de l'indépendance, ensuite, parce qu'un peuple qu'on parle d'écraser ne peut croire à la sincérité de la promesse gaulliste. La guerre va donc se poursuivre... Telle est la réalité, que ne peut changer aucune démagogie, quelles que soient les manœuvres auxquelles peut se livrer le chef de l'Etat à propos de l'autodétermination, pour tenter de tromper une fois de plus l'opinion, en France et dans le monde. ») (3)

La déclaration du 17 septembre n'était donc pas le fruit de l'improvisation : elle ne faisait que reprendre ce qui avait déjà été dit, et consigné dans un texte.

Les raisons d'une attitude

Comment expliquer ce jugement hostile à l'égard de l'engagement pris par le général de Gaulle, alors que tant de journalistes et d'hommes politiques, aussi partisans que les communistes de la sécession de l'Algérie, croyaient plus habile de donner de la politique fondée sur l'autodétermination une interprétation conforme à leur sentiment ? Peut-être les communistes

sont-ils moins certains qu'eux des résultats que donnerait, dans la paix retrouvée et le plein essor de l'activité économique, la libre consultation des populations algériennes. Ils demeureraient surtout fidèles à ce qui était, depuis un an, la directive principale de l'action communiste : lutter contre le pouvoir personnel, pour la restauration et la rénovation de la démocratie.

En prenant au mot le chef de l'Etat, fût-ce en changeant le sens de ses déclarations, le Parti risquait de donner à ceux qui le suivent le sentiment que le général de Gaulle, après tout, avait du bon, et que, dans sa politique, tout n'était pas « négatif », pour user d'un terme familier aux communistes. La déclaration du 16 septembre risquait de dérouter un peu les opposants, même parmi les plus systématiques. M. Casanova l'a constaté : « Elle a déconcerté, dans un bref intervalle, certains milieux de l'opposition démocratique. Elle y a engendré des hésitations qui se sont reflétées jusque dans nos rangs » (4).

Non sans cynisme, M. Casanova a expliqué ce que fut la réaction de la direction du Parti devant ce trouble, réaction qu'à la vérité, il prêtait à « certains démocrates », mais qui fut la sienne et celle de ses collègues :

« Au fond, les changements politiques impliqués par la déclaration du 16 septembre étant ce qu'ils sont — c'est-à-dire réels et positifs au point de vue de la lutte pour la paix en Algérie — mais le régime restant ce qu'il est, et pour une période encore indéfinie, certains démocrates se trouvaient brusquement placés devant des questions auxquelles ils répondaient maladroitement ou pas du tout. Celles-ci par exemple : « De Gaulle est-il bien ce que nous en avons pensé ? » Ou encore : « Comment faire pour que les changements ne soient pas portés au crédit du régime et de (?) sa consolidation. » (5)

Tel est un des principes fondamentaux de la méthode communiste : ne jamais reconnaître que l'adversaire peut avoir accompli un acte méritoire.

(2) Thorez a fait une allusion très précise à cette déclaration de Duclos, encore qu'il n'ait pas nommé son auteur. « L'appréciation fautive a été donnée par le Bureau politique à deux reprises et ensuite elle figure dans les déclarations d'un militant responsable », a-t-il dit, commettant une légère erreur puisque Duclos fit sa déclaration avant la seconde déclaration du Bureau politique.

(3) Ce texte a paru dans les Cahiers du Communisme d'octobre, et Thorez l'a déploré (« On retrouve cela dans le dernier numéro des Cahiers du Communisme », malheureusement !). Ce même numéro, dans la partie réservée aux documents de la direction du Parti, contient aussi une lettre à Mao Tsé-toung, en date du 30 septembre. Mais la déclaration du 17 septembre ne s'y trouve pas. Avait-elle été réservée, faute de place (ou de temps?) pour le numéro de novembre? Ou bien, la publication des Cahiers (qui se fait ordinairement vers le milieu du mois) s'est-elle faite suffisamment tard pour que, les nouvelles consignes étant arrivées, on ait eu le temps de retirer le texte, et de lui substituer la lettre à Mao?

(4) C'est L. Casanova qui a présenté le rapport politique au Comité central des 2 et 3 novembre. Ce rapport n'a pas été publié. Mais l'Humanité a donné, le 12 novembre, le texte complet du discours prononcé par le même Casanova, le 10 novembre, à une réunion de Cadres, à la Grange-aux-Belles.

Les propos de Casanova confirment ceux de Thorez, selon qui il y aurait eu « chez une quantité d'éléments, comme une libération à la suite de cette déclaration du général de Gaulle ». Si la majeure partie des dits « éléments » est extérieure au P.C., certains figurent aussi dans ses rangs. Il semble d'ailleurs qu'il y ait eu des discussions assez vives dans certaines sphères du Parti, après la déclaration du général de Gaulle. Mais il fallut, pour mettre fin au débat, les consignes de Moscou.

(5) Casanova poursuivait, visant les socialistes : « Un certain nombre d'opposants à la politique gouvernementale, qui sont en même temps des partisans avoués ou secrets du régime en profitant [du trouble créé par la déclaration du 16 septembre] pour cultiver l'attentisme dans les masses populaires et y semer des illusions nouvelles. » Attentisme, illusions nouvelles : c'est reconnaître qu'il est difficile d'entraîner « les masses » à la lutte contre la V^e République et son chef d'Etat.

toire, faire quelque chose de bien. Si la chose arrive, elle n'a pu s'accomplir que sous la pression des masses, et contre la volonté profonde de celui qui paraît en avoir le mérite !

Hostilité systématique au « pouvoir personnel », quoi qu'il fasse, telle est la raison première de la condamnation par le Bureau politique de la politique d'autodétermination.

Critique ou autocritique

Maurice Thorez s'est appliqué à faire croire que, dans cette attitude du Bureau politique, il n'avait aucune sorte de responsabilité. Le hasard a voulu que, lors de la déclaration du 16 septembre, il se trouvait encore en Union soviétique où il était allé passer ses vacances. Il a débarqué au Havre le 23 septembre (*L'Humanité*, 24 septembre 1959); il peut donc laisser entendre que tout s'est fait sans lui.

« Dès mon retour, j'avais formulé des observations sur la déclaration du Bureau politique en date du 17 septembre. Je l'avais trouvée hâtive, précipitée et donc incomplète. Maintenant, je dois dire plus : il y avait déjà là une autre ligne. Il y avait déjà là une autre appréciation de la situation. Et cette appréciation donnée par le Bureau politique s'écartait notablement de la ligne telle qu'elle avait été fixée par le Congrès et par nos organismes dirigeants. »

Dans ces propos, tenus devant le Comité central, on peut trouver l'esquisse d'une autocritique, en ce sens que Thorez y avoue n'avoir pas reconnu du premier coup qu'il y avait déviation. Mais l'accent est mis, ici et dans tout le rapport, sur l'autre aspect : Thorez était absent; Thorez n'est donc pas responsable de la déclaration; Thorez a été le premier à voir clair.

Or, cette prétention est démentie par les textes. Le 27 septembre, Thorez prononçait un discours dans le Gard, où il s'était rendu pour célébrer les quarante ans de mandat municipal de deux maires communistes. Il y parla de l'Algérie en ces termes :

« Dès le début [de la guerre d'Algérie], nous avons montré que la seule issue était dans la négociation avec les représentants qualifiés du peuple algérien sur la base de la reconnaissance du droit à l'indépendance. Quant à nos gouvernants, ils ont, dès le début, parlé de simples opérations de police, fait espérer « le dernier quart d'heure ». L'an dernier, on a répandu la légende de la fraternisation. Et maintenant, le gouvernement continue à tromper le peuple. »

« La récente déclaration faite par de Gaulle nous éloigne toujours plus de la solution du problème algérien. Il refuse de négocier avec ceux contre lesquels on se bat. Il ne parle plus d'un « cessez-le-feu ». Il nie la réalité de cette nation algérienne dont nous signalions la formation il y a vingt ans déjà. Il subordonne tout à l'écrasement des combattants algériens, qu'il appelle la pacification. »

« Dans ces conditions, la promesse de l'autodétermination ne constitue qu'une manœuvre politique. » (*L'Humanité*, 28 septembre 1959.)

Assurément, le texte du discours de Thorez avait été préparé par son secrétariat. Ainsi s'explique qu'il ait suivi de si près le communiqué du 17 septembre. Il n'en porte pas moins la responsabilité de ce qu'il a dit : si la position du Bureau politique lui avait alors paru fautive, il aurait assurément corrigé le texte qu'on lui soumettait. Il n'aurait pas consacré, en en reprenant les termes, la déclaration qu'il condamne aujourd'hui.

Date du revirement

Cette attitude de Maurice Thorez n'offre pas seulement cet intérêt de laisser entrevoir un des traits les moins sympathiques de l'homme : sa propension à mettre sur le dos des autres des erreurs ou des fautes dont il porte tout autant qu'eux la responsabilité (on en a eu de beaux exemples en 1956, dans la « période » de lutte contre « le culte de la personnalité »). Elle permet aussi d'établir avec plus de précision la date ou la période à laquelle fut pris, à Moscou, le « tournant » qui nous occupe.

Thorez, nous l'avons dit, revenait d'U.R.S.S. Avant de quitter Moscou, il avait rencontré Khrouchtchev, le 11 ou le 12 septembre, comme nous l'apprend *L'Humanité* du 14 septembre. A cette date-là, le Bureau politique du P.C. soviétique n'avait pas encore décidé que l'U.R.S.S. modifierait sa position à l'égard de la politique française en Algérie. Sans quoi, Khrouchtchev en aurait prévenu Thorez. Certes, le général de Gaulle n'avait pas fait alors sa déclaration. Mais on admettra sans peine qu'elle n'a été qu'un prétexte. Si, le 11 septembre, les dirigeants soviétiques avaient déjà arrêté leur décision de faire une proclamation qui faciliterait le « rapprochement franco-soviétique », ils auraient trouvé sans peine un thème (6).

C'est le 26 octobre que *L'Humanité* publia l'article de Thorez intitulé : « Pour mettre un terme à la guerre d'Algérie, négociation immédiate sur la base de l'autodétermination » (la base de « l'autodétermination », et non plus celle de « l'indépendance », comme il disait encore dans son discours du Gard).

« Un changement notable est intervenu, au moins dans les mots, chez nos gouvernants », énonçait-il. « Constatant en somme l'échec de la pacification » (l'interprétation est pour le moins osée) « le général de Gaulle a reconnu le droit du peuple algérien à l'autodétermination. »

Était-ce la première manifestation du revirement du Parti ? Casanova a assuré que le Bureau politique avait entrepris « très vite les corrections indispensables, ainsi qu'en témoignent les discours de J. Duclos à Toulouse et celui de F. Billoux à l'Assemblée nationale ». Et il est de fait que Billoux a cité à l'Assemblée nationale, le 14 octobre, avec une approbation implicite, la phrase du général de Gaulle sur l'autodétermination (*L'Humanité*, 15 octobre 1959). Et Duclos avait effectivement déclaré à Toulouse qu'il fallait « négocier avec le G.P.R.A. qui s'est déclaré prêt à entrer en pourparlers avec le gouvernement français pour discuter du cessez-le-feu et des conditions d'application de l'autodétermination dont le droit a enfin été reconnu au peuple algérien par le chef de l'Etat dans sa déclaration du 16 septembre. » (*L'Humanité*, 5 octobre 1959.)

Cette citation apporte sans doute l'explication de ces espèces de prémonition. Le 28 septembre, l'état-major de la rébellion avait proposé l'ouverture de pourparlers « afin de discuter des conditions politiques et militaires du cessez-le-feu, des conditions et des garanties de l'application de l'autodétermination ».

Il était difficile au Parti communiste, à partir du moment où les hommes du F.L.N. tenaient ce langage, de se montrer, si l'on ose dire, plus royaliste que le roi, mais Duclos, le 4 octobre, Billoux le 14 ne s'alignaient encore qu'avec infi-

(6) On a d'ailleurs vu plus haut que dès le 7 septembre, le Bureau politique condamnait l'idée d'autodétermination déjà prêtée au général de Gaulle.

niment de prudence sur la position du F.L.N. (7). Comme dit toujours Casanova, ces déclarations étaient faites « avec la crainte de verser dans l'illusion, et ce n'est qu'avec l'article de M. Thorez que la question prise de front reçut une première réponse. » Ainsi, ce n'est donc qu'à partir de l'article de Thorez qu'il fut décidé de donner, à l'abandon de la condamnation de la déclaration du 16 septembre, le caractère d'un tournant (8).

Dans sa résolution du 3 novembre, le Comité central « approuve le Bureau politique d'avoir complété et modifié la première analyse, faite dans sa déclaration du 17 septembre, en considérant que celle-ci s'écartait sur certains points, de l'analyse générale du problème algérien faite à différentes reprises par le Parti, et notamment par ses XIV^e et XV^e Congrès. » Il n'est pas donné d'autre précision sur cette réunion du Bureau politique. Elle doit être de peu de jours antérieure à l'article du 26 octobre.

Il n'est sans doute pas inutile de noter que c'est le 23 octobre qu'un communiqué faisait savoir que Khrouchtchev allait venir en France, et que la nouvelle, rendue ainsi officielle, était connue depuis deux jours (l'*Humanité*, 24 octobre 1959).

La manœuvre dépasse l'Algérie

Il est difficile de dire si la déclaration de Khrouchtchev et le « tournant » du P.C.F. auront des répercussions sensibles sur l'évolution du conflit algérien. Même s'ils en avaient d'importantes, on aurait tort de croire que c'est l'Algérie qui préoccupe Khrouchtchev et ses collègues. Répétons-le : l'Algérie n'a été pour eux qu'un prétexte. Ils ont choisi de parler d'elle parce que nul autre sujet (même pas la bombe atomique) n'occupe autant de place dans les préoccupations et, si l'on peut dire, la sensibilité des Français. Ce n'est là toutefois que le geste le plus spectaculaire d'une politique d'ensemble qui vise à créer en France, sur le sujet des rapports franco-soviétiques, une atmosphère analogue à celle des années 1935-1937.

La preuve en est que le revirement communiste s'est manifesté déjà sur un autre plan que celui des affaires algériennes.

On n'a pas attaché, semble-t-il, une importance particulière, à la présence des parlementaires communistes à la réception que M. Chaban-Delmas offrait le jeudi 29 octobre dans l'hôtel de la Présidence de l'Assemblée nationale. Des militants ont dû y prêter plus d'attention, car Maurice Thorez a fourni là-dessus des explications au Comité central.

« On dira : « Tout de même, vous avez un peu modifié votre attitude. Vous êtes allés à la réception du président de l'Assemblée nationale. » Oui, nous sommes allés à cette réception. Il a semblé au Bureau politique qu'une telle attitude était conforme à l'orientation et à l'effort du Parti en ce moment, dans les conditions qui sont les conditions présentes, qu'il ne convenait pas au Parti de s'abstenir, même s'il n'a que vingt-quatre sénateurs et députés. Les temps ont changé. »

Les chroniqueurs ont rapporté qu'à cette réception, M. Thorez et ses collègues seraient volontiers allés serrer la main du général de Gaulle si celui-ci, en passant auprès de leur groupe n'avait pas feint de ne pas les voir. Les temps n'ont sans doute pas changé, mais les communistes, eux, sont en train de jouer au changement, d'essayer de s'intégrer à nouveau dans la vie politique normale, jusques et y compris ses mondanités, comme ils l'ont fait, non sans profit,

à deux reprises, au moment du Front populaire et au lendemain de la Libération (9).

Pour être moins spectaculaire, ce changement est tout aussi significatif que le remplacement du mot « indépendance » par le mot « autodétermination » dans les textes du P.C.F. qui concernent l'Algérie.

De l'Algérie à l'Allemagne

On ne saurait guère douter que la manœuvre soviétique actuellement en cours ne tende à disloquer l'Alliance Atlantique. C'est là toutefois une direction qui reste assez générale. Mais les textes dans lesquels les communistes français ont justifié leur tournant apportent, semble-t-il, des précisions sur le plan d'application de la manœuvre. On parle d'Algérie, mais il semble qu'il s'agisse de l'Allemagne. Il semble bien que l'on veuille offrir à la France une sorte de contrepartie (qu'on pourra toujours lui reprendre) en échange d'un éventuel relâchement des relations franco-allemandes.

On est frappé en tout cas de l'insistance apportée à poser ce problème, et à le mettre au premier rang.

La résolution du Comité central (3 novembre) dénonce « l'équivoque qui caractérise la politique extérieure gaulliste ».

C'est ainsi, y lit-on, que « le gouvernement actuel... fonde la politique extérieure de la France sur une alliance étroite avec le gouvernement de Bonn, où pullulent les revanchards, au mépris des intérêts bien compris de la sécurité française qui exige que les militaristes d'outre-Rhin ne puissent plus jouer de rôle. Il reconnaît la frontière Oder-Neisse, mais il se refuse à normaliser le problème de Berlin-Ouest et d'effacer toutes les séquelles de la dernière guerre par la signature d'un traité de paix pour toute l'Allemagne, c'est-à-dire, dans les circonstances actuelles, avec les deux Etats allemands. Il persiste à ignorer l'existence de la République démocratique allemande, où les racines du militarisme et du fascisme ont été justement extirpées » (l'*Humanité*, 4 novembre 1959).

Casanova, dans le discours déjà cité, a été encore plus net :

« Le Comité central estime, a-t-il dit, que le (Voir la suite au verso, bas de page.)

(7) Il n'est pas seulement amusant, il est instructif de noter que le 27 août 1959, l'*Humanité* avait publié un article de R. Guyot où l'on pouvait lire qu'il fallait « ouvrir sans délai les négociations nécessaires pour aboutir au cessez-le-feu en Algérie, aux pourparlers politiques sur la base du droit à l'autodétermination pour le peuple algérien ». — Le mot n'avait pas alors de coloration particulière; il gardait sa signification propre. A partir du moment où le général de Gaulle en fait usage pour définir sa politique, le mot est devenu « gaulliste », et il a été voué à l'exécration, jusqu'au jour où le F.L.N. l'a repris, sans pour autant lui enlever la nuance politique qu'il a prise le 16 septembre.

(8) Nous usons volontairement de cette expression parce qu'il paraît évident que l'on aurait pu passer sans tapage de l'ancien mot ordre au nouveau, et qu'au contraire la direction du P.C. s'est employée à donner le plus d'éclat possible à son virage. Sans doute s'agissait-il, pour une part, de secouer le Parti. Mais il était au moins aussi important, pour la réussite de la manœuvre d'ensemble (voir plus loin) de faire savoir que l'on changeait de politique.

(9) Thorez a poursuivi en disant qu'il avait « considéré comme une faute de ne pas avoir assisté complètement à la réception d'Eisenhower à l'Hôtel de Ville, malgré la décision du Bureau politique qui avait voulu que les élus de la région parisienne, conseillers généraux et conseillers municipaux soient présents. C'était une position erronée : je l'ai critiquée également à mon retour. Je veux redire que le Bureau politique avait pris une juste décision, mais qu'il n'a pas su en assurer l'application. » — On dirait qu'on veut prévenir tout prétexte qui permettrait d'écarter les communistes des réceptions offertes à Khrouchtchev.

Le mouvement communiste au Canada, de la déstalinisation au XVI^e Congrès (1956-1959)

Il est d'usage dans le mouvement communiste international de tenir un congrès après un événement ou une série d'événements importants dans l'histoire du communisme. C'est le moment favori pour faire le bilan et préparer les esprits pour les nouvelles tâches. Le Parti communiste du Canada (P.C.C.) ne fait pas exception. Fondé en 1922, il changea son nom, sa tactique et sa direction plus d'une fois pour exécuter les tournants de la politique de Moscou. Parfois la difficulté de les adapter aux conditions nord-américaines causa des crises que le P.C.C. surmonta avec plus ou moins de succès avant de tenir un congrès pour manifester son unité et sa dévotion à l'internationalisme prolétarien interprété par Moscou.

La première crise majeure eut lieu après le VI^e Congrès de l'Internationale communiste (1928) quand la majorité du Comité central du P.C.C. refusa de suivre son Politbureau dans la politique fondée sur la tactique « classe contre classe ». Mais, là comme ailleurs, le Komintern aida les éléments staliniens sous la direction de Tim Buck à gagner la lutte pour le contrôle de l'appareil.

La seconde crise fut provoquée par le commencement de la seconde guerre mondiale quand, avant de recevoir les instructions de Moscou, les communistes canadiens adoptèrent pendant quelques jours une attitude antifasciste (1). La propagande défaitiste qu'ils menèrent en automne 1939 et la première moitié de 1940 força le gouvernement libéral de Mackenzie King à interdire le P.C.C. en juin 1940 et à interner une centaine de communistes. Ce ne fut qu'en août 1943 que les communistes purent former un parti légal, le Labour Progressive Party (Parti travailliste progressiste), nom sous lequel ils se masquèrent jusqu'au XVI^e Congrès qui décida unanimement de revenir à l'étiquette originelle sous laquelle les communistes sont mieux connus au Canada et à l'étranger.

(SUITE DE LA PAGE 7)

Parti doit mettre en cause cette politique [la politique extérieure du gouvernement], ouvertement et sur le fond même, en attaquant ce qui en forme l'assise : l'alliance Bonn-Paris. »

Cette déclaration suffirait à lever toute hésitation, s'il en était besoin, sur l'objectif de l'offensive en cours. Un peu plus loin, Casanova s'arme des déclarations présidentielle et gouvernementale sur la ligne Oder-Neisse pour essayer de mettre la politique française en contradiction avec elle-même : « On ne peut à la fois se prononcer pour la ligne Oder-Neisse et pour l'unification de l'Allemagne aux conditions de Bonn, se prononcer pour la ligne Oder-Neisse et contre la conclusion immédiate d'un traité de paix qui consacrerait ce tracé... Il vaudrait mieux sortir de l'équivoque tout de suite et dire franchement ce que l'on veut » (10).

C'est à cela que les communistes vont s'employer dans les mois qui viennent, les commu-

La seconde guerre mondiale à peine finie, la police canadienne coupa court l'expansion du P.C.C. en découvrant un vaste réseau d'espionnage travaillant pour l'ambassade soviétique à Ottawa. Parmi les inculpés étaient plusieurs chefs communistes, y compris Fred Rose, le seul député communiste au Parlement fédéral, et Sam Carr, secrétaire pour l'organisation du P.C.C. La nouvelle de l'association directe du Parti avec l'espionnage soviétique contribua forcément au déclin du P.C.C. qui continua presque sans interruption pendant la guerre froide.

La crise de 1956

Les événements en 1956 provoquèrent une nouvelle crise qui cette fois-ci divisa la direction du Parti. Le premier choc fut le déclenchement de la campagne de déstalinisation qui fut une surprise pour les chefs aussi bien que pour les militants. Le leader du Parti depuis 1929, Tim Buck, qui avait assisté au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, se défendit dans le mensuel théorique *National Affairs* (Toronto, mai-juin-juillet 1956) en soulignant « qu'aucun délégué étranger ne fut présent dans la salle du Congrès quand Khrouchtchev soumit son rapport à la séance secrète. J'ai appris pour la première fois qu'un tel rapport avait été lu pendant mon séjour à Varsovie trois semaines après la clôture du Congrès ».

La plupart des communistes canadiens apprirent les détails de ce rapport après sa publication par le State Department à Washington. La négligence de Moscou à les informer fut criti-

(1) Le 9 septembre 1939, Tim Buck envoya un télégramme au Premier ministre du Canada donnant son « plein soutien à la lutte du peuple polonais » contre Hitler. Sept mois plus tard, le seul parlementaire communiste au Canada, J. Liverick, maintint que « la paix détruira le fascisme plus vite que n'importe quelle guerre ». *Winnipeg Tribune* (8-3-1940).

nistes de l'intérieur et ceux de l'extérieur qui marchent toujours la main dans la main, on vient d'en avoir une nouvelle preuve. Des concessions sur l'Algérie, tel est le prix dont le communisme international, dont le centre est à Moscou, offre de payer la rupture de « l'alliance Bonn-Paris ».

(10) Thorez avait dit de son côté : « Le gouvernement de Gaulle est obligé de répéter : « Nous sommes pour la frontière Oder-Neisse. » Très bien! Voilà une bonne façon de poser les questions. Nous ne devons pas commencer à dire : Quel ennui, cet homme nous ôte le pain de la bouche, qu'est-ce que nous allons dire maintenant à propos de la ligne Oder-Neisse? Nous ne pourrions plus protester.

« Il faut dire : « Très bien, vous êtes pour la frontière Oder-Neisse. Mais alors, il est contradictoire que vous soutenez la politique d'Adenauer; les revanchards allemands qui ont dans leur programme le rétablissement du grand Reich dans ses frontières antérieures. Cette attitude est contradictoire avec votre refus de signer un traité de paix, dans l'immédiat, avec les deux Etats allemands, un traité où sera enregistrée cette frontière de paix Oder-Neisse. Elle est contradictoire avec votre position dans la question de Berlin-Ouest, où vous parlez de statu quo. » (*L'Humanité*, 11-11-59).

quée par le Comité central du P.C.C. dans une déclaration publique qui condamna, *inter alia*, le culte de la personnalité dans l'Union soviétique (2) et dans le P.C.C., la résolution du Kominform contre Tito, etc. (*ibid.*). Le 8 août 1956, on annonça que le Politburo du P.C.C. (National Executive Committee) commençait à discuter la résolution pour le prochain Congrès, et on invita les membres du Parti à y participer (3) (*ibid.*, août 1956, septembre 1956).

A ce moment déjà, deux courants se dessinaient dans le Comité central (National Committee). Cependant, les différences ne s'étaient pas encore cristallisées, car le bouleversement était si inattendu, la réaction de Moscou si difficile à prévoir et le rapport de forces dans le Parti si délicat que personne n'avait ni la force ni l'envie de se servir de l'appareil pour exclure ses rivaux. Le résultat fut que les discussions se poursuivirent interminablement « paralysant la direction du Parti et causant de la confusion » (*ibid.*, mars 1957).

Les éléments staliniens, avec Tim Buck à leur tête, essayaient de minimiser l'ampleur des crimes de Staline, se montraient satisfaits de la ligne politique du Parti communiste de l'Union soviétique, et faisaient tout ce qui était possible pour freiner la discussion à l'intérieur du Parti. Ils accusaient aussi, non sans raison, leurs rivaux du révisionnisme et de tendances « liquidatrices ».

Ceux-ci demandaient une analyse plus profonde de l'état de choses dans le P.C.C. et l'Union soviétique. Pendant le reste de 1956, ils mettront en question, *inter alia*, l'interprétation courante de l'internationalisme prolétarien, la nécessité d'un Parti marxiste-léniniste pour l'achèvement du socialisme, l'actualité du terme « la dictature du prolétariat », la nécessité du centralisme démocratique au Canada, et la politique du Parti communiste de l'Union soviétique envers les Juifs (*ibid.*, novembre 1956).

Le traitement des Juifs dans l'U.R.S.S. avait été une source d'anxiété particulière pour J.B. Salsberg, ancien député communiste à l'assemblée législative de la province d'Ontario, et chef du Parti à Toronto. Membre du Politburo du P.C.C., il en avait été éloigné en 1953 car, d'après le communiqué officiel, il ne voulut pas « accepter complètement et défendre publiquement la position du Parti sur la question des écrivains Juifs soviétiques et les institutions culturelles juives dans l'U.R.S.S. ». Il retourna au Politburo en mai 1956 et il eut la satisfaction de voir que le Comité central du P.C.C. admit dans une déclaration publique que c'est lui qui avait eu raison (*ibid.*, mai-juin-juillet 1956).

Malgré les efforts faits pour trouver une solution qui satisfît Moscou, les deux courants et les militants, des différends éclatèrent aussi à propos de la fameuse résolution du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique du 30 juin 1956 (« Surmonter le culte de la personnalité et ses conséquences »). Cette résolution fut saluée par le Politburo du P.C.C. le 31 juillet 1956 malgré l'opposition de Salsberg et de Guy Caron, chef du Parti pour la province de Québec.

On décida aussi d'envoyer une délégation à Moscou où elle rencontra pendant la seconde moitié d'août les chefs communistes, y compris Khrouchtchev. Après le retour des délégués, le Politburo du P.C.C. publia un communiqué dans lequel il exprima sa satisfaction des mesures prises par le Parti communiste de l'Union soviétique pour « rectifier les erreurs et les outrages contre les différentes nations et nationalités dans l'Union soviétique » (*ibid.*, octobre 1956). Ce ne

fut que plus tard qu'on apprit grâce à la presse communiste canadienne qu'il y avait de graves différends parmi les quatre délégués du P.C.C. sur l'interprétation des résultats de cette visite.

Khrouchtchev et les Juifs

Au cours de son entretien avec le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Salsberg fut « très troublé » par la méfiance de Khrouchtchev à l'égard des Juifs. Celui-ci, ayant expliqué la thèse soviétique sur le progrès de l'assimilation des Juifs dans l'U.R.S.S., se mit à analyser les traits négatifs des différents peuples, y compris les Juifs. Il illustra sa thèse avec quatre exemples. Lors de l'occupation de la Bessarabie et de la Bukovine du Nord par l'Armée rouge, les Juifs locaux préférèrent aller en Roumanie au lieu de devenir des citoyens soviétiques. Quand l'Armée rouge chassa les Allemands de la cité de Tchernovitz, les rues étaient très sales et les Juifs n'essayèrent pas de les nettoyer, prétextant que la population non juive qui avait la responsabilité de cette sorte de besogne, avait fui la ville. Parmi les milliers de citoyens soviétiques qui avaient été à l'étranger en tant que touristes, trois seulement n'étaient pas revenus en U.R.S.S. Tous les trois étaient Juifs. Finalement, Khrouchtchev expliqua, « partout où un Juif s'établit, une synagogue est bâtie immédiatement » (4). Après cet exposé savant du problème juif, Khrouchtchev conseilla à Salsberg d'une façon amicale de ne pas se laisser influencer par la bourgeoisie et les sionistes.

Salsberg ne fut pas impressionné par les explications reçues à la source du marxisme-léninisme. Au contraire, elles renforcèrent sa « conviction que le Parti communiste de l'Union soviétique est encore coupable de déviations sérieuses dans la solution socialiste libératrice du problème national ». Malgré cela, ce fut à l'intérieur du Parti qu'il continua à combattre pour ses idées. A l'encontre de Guy Caron et de cinq membres de l'appareil pour la province de Québec, dont quatre étaient aussi au Comité central du P.C.C., qui démissionnèrent dans la première moitié d'octobre 1956, déclarant que le P.C.C. était incapable de devenir « réellement canadien et réellement démocratique ».

Malgré le départ de ces communistes, Salsberg et ses amis étaient encore assez forts pour remporter deux succès éphémères au Politburo. Réalisant que Tim Buck était leur ennemi principal et que son autorité dépendait de sa position dans l'appareil, ils essayèrent de le déloger. Une résolution, plus tard retirée, fut même adoptée le 22 octobre par cinq voix contre trois et une abstention : elle demandait que Tim Buck soit relevé de ses fonctions.

Le second succès fut la décision unanime du Politburo d'envoyer le 23 octobre 1956 un télégramme à Gomulka et au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique protestant contre l'intervention des chefs soviétiques à la fameuse séance du Comité central du Parti polo-

(2) Tim Buck se rendit ridicule en annonçant après la mort de Staline que « les larmes auraient coulé dans les rues » si les Canadiens savaient ce qu'ils avaient perdu en lui.

(3) Pendant quelques mois la presse communiste contient un assez grand nombre d'articles étalant des points de vue déviationnistes. En général, les contributions publiées expriment avec plus ou moins de logique et de hardiesse des idées que la propagande staliniennne aurait qualifiées de « trotskistes ».

(4) Article de Salsberg dans l'hebdomadaire communiste *Canadian Jewish Weekly* et dont certains passages ont été reproduits dans le quotidien libéral *Winnipeg Free Press* (21-12-1956).

nais ouvrier unifié. Deux semaines plus tard, la majorité du Comité central du P.C.C., comprenant Tim Buck et vingt-quatre autres membres, critiqua sévèrement l'envoi du télégramme, tandis que la minorité composée de quatorze membres du Comité central le défendit. Parmi les minoritaires se trouvaient Salsberg, S. Smith, chef du Parti pour la province d'Ontario, H. Binder, trésorier du Parti, N. Penner, membre du Politburo, J. Stewart, rédacteur de l'hébdomadaire communiste *Canadian Tribune*, S. Endicott, chef de la jeunesse communiste et fils du leader du Mouvement pour la Paix au Canada, et S. Lipshitz, rédacteur du *Canadian Jewish Weekly* et secrétaire du Comité pour les questions juives à l'intérieur du P.C.C. (*National Affairs*, novembre 1956).

La séance du Comité central

Le Comité central siégea du 28 octobre au 9 novembre. La séance se tint à huis clos malgré la demande de quelques membres du Comité central. L'atmosphère de « soupçon et d'hostilité » (*ibid.*, décembre 1956) qui y régnait explique qu'on ait écarté les témoins. Le Politburo, qui démissionna au cours de la séance, n'était même plus capable de présenter un rapport et une résolution; Tim Buck dut se contenter de faire une déclaration « exprimant son opinion personnelle concernant la situation dans le Parti ». D'après le communiqué officiel, les membres du Politburo « émirent incontestablement une grande variété de points de vue » sur les problèmes qui avaient préoccupé la direction au cours de l'été de 1956.

Hors d'état de s'entendre sur les événements qui avaient eu lieu et les tactiques à adopter dans l'avenir, le Comité central se trouva aussi incapable de définir une politique « marxiste-léniniste » face à la crise en Europe orientale et au Moyen-Orient dans la seconde moitié d'octobre 1956. D'après son propre aveu, le Comité central ne put adopter au cours de cette séance « une position sur les événements qui se déroulaient en Hongrie », de même une résolution sur le Moyen-Orient resta dans les archives car les « différends étaient si aigus qu'elle ne fut même pas discutée » (*ibid.*, novembre 1956).

Les élections pour le nouveau Politburo confirmèrent les désaccords au sommet du Parti. Des onze membres élus, trois (Binder, Penner et Salsberg) refusèrent de prendre leurs places (Penner changea d'avis quelques jours plus tard, mais quitta le P.C.C. en novembre 1957).

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer les publications justificatives. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Le XV^e Congrès

La lutte entre les deux groupes entraîna l'ajournement du XV^e Congrès de janvier à avril 1957. Les éléments qualifiés « révisionnistes » pouvaient encore publier quelques-uns de leurs points de vue dans la presse communiste canadienne, mais l'attitude de l'appareil se raidissait. Confiant dans le soutien de Moscou, il montrait de moins en moins de patience pour les idées et les projets qu'il avait dû, tant bien que mal, tolérer pendant l'été de 1956.

Les « révisionnistes » prirent part au XV^e Congrès que Salsberg harangua pendant une heure. Il critiqua la politique du P.C.C., déclarant que le Parti était « plus isolé que jamais », et demanda la formation d'un nouveau Parti qui, d'après lui, devrait englober les différents groupes socialistes au Canada. Il insista aussi pour que la permission fut donnée aux socialistes de l'Occident de visiter Nagy.

Ces appels ne produisirent pas le résultat désiré. La déclaration du P.C.C. présentée par l'appareil fut acceptée par 121 voix contre 9, avec 14 abstentions, tandis qu'aux élections pour le nouveau Comité central, Salsberg ne recueillit que 21 voix et Smith 20. Malgré quelques efforts des chefs communistes de ne pas rompre complètement avec Salsberg, celui-ci se rendit compte qu'il était impossible de réformer le P.C.C. C'est pourquoi il quitta le Parti en mai 1957 en compagnie de Smith, Binder et Lipshitz.

Le XVI^e Congrès

Débarassés des « révisionnistes », les éléments orthodoxes purent tenir à Toronto le XVI^e Congrès (9-12 octobre 1959) sans être inquiétés (5). Cette fois-ci, les 144 délégués, dont 36 femmes (6), adoptèrent unanimement toutes les résolutions et acceptèrent le nouveau programme qui remplaça celui de 1954. Ils élurent aussi Tim Buck « national leader » et un Comité central de 51 membres.

Le chef du Parti présenta le rapport principal dans lequel il insista sur la lutte pour la coexistence et le désarmement total et contre le capital monopoliste en Amérique du Nord. En expliquant la tactique du P.C.C., il souligna que les changements dans la situation internationale et la défaite des révisionnistes permettaient au Parti d'organiser des véritables campagnes de masses ouvrières. Deux conditions y étaient nécessaires : « surmonter les éléments persistants du sectarisme et d'attitudes dogmatiques », et secondement, recruter de nouveaux membres.

Sur ce dernier point, Tim Buck se vanta que les effectifs du P.C.C. avaient augmenté de 15 % depuis mai 1959, sans pourtant donner de chiffres précis (7). Ce fut le mensuel communiste international *World Marxist Review* (octobre 1959)

(5) La presse non communiste ignore presque complètement le seizième Congrès. Suivant pour une fois l'exemple de la presse « bourgeoise », l'hébdomadaire communiste *Canadian Tribune* (19-10-1959) prêta moins d'attention au rapport de Tim Buck qu'à un article décrivant les progrès de la reconstruction en Corée du Nord.

(6) Les représentants de partis communistes de France (Fajon), des Etats-Unis (Jackson) et de Cuba (Escalante), saluèrent le Congrès. Le gouvernement canadien refusa de donner des visas aux délégués représentants les partis communistes d'Allemagne de l'Est, du Brésil, de Bulgarie, de Chine et de Tchécoslovaquie. *Canadian Tribune* (26-10-1959).

(7) Les chiffres les plus récents datent de 1955. Dans une entrevue avec le correspondant du *Winnipeg Free Press* (24-11-1955), Tim Buck déclara que les effectifs du Parti étaient passés de moins de 10.000 en 1953 à presque 12.000 en 1955.

qui annonça en passant que les effectifs du P.C.C. étaient aujourd'hui inférieurs à ceux dont il disposait en 1939 quand, d'après les données officielles du secrétaire du Komintern, D. Manouïlsky, il comptait 18.000 membres. La faillite du P.C.C. est d'autant plus grave que la population du Canada a augmenté d'un tiers depuis 1939 et que le nombre des syndiqués s'élève à plus d'un million.

Aujourd'hui, le P.C.C. est réduit à une petite secte en marge de la vie politique canadienne. Conscient de sa faiblesse, il se contenta de présenter relativement peu de candidats aux dernières élections pour le Parlement fédéral. Les résultats obtenus confirment la sagesse de cette tactique.

	Candidats	Voix
1945	68	111.202 (2,1 %)
1949	18	32.633
1953	100	61.831 (1,1 %)
1957	10	7.772 (0,1 %)
1958	18	10.796 (0,1 %)

Les causes de la faiblesse du P.C.C. sont d'ordres multiples. D'abord, l'amélioration sensible du niveau de vie depuis 1945, et les grandes réformes sociales commencées par les libéraux dans un cadre démocratique et continuées par les conservateurs ont apporté des satisfactions aux différentes couches sociales, en dépit des efforts du P.C.C. pour exploiter l'existence d'un chômage saisonnier. En outre, l'association du P.C.C. avec la politique soviétique lui a justement valu la réprobation de l'opinion publique et la méfiance de la police canadienne qui suit de près les agissements des communistes tout en leur laissant la liberté de presse, de réunion, etc. En dernier lieu, il ne faut pas oublier que dans le passé, le P.C.C. recruta une bonne partie de ses effectifs parmi les immigrants de l'Europe orientale (8). Ceux-ci étaient déjà souvent soumis à la propagande communiste ou au moins marxiste dans leur pays natal. La politique brutale de Moscou envers ces nations, l'aide donnée aux Etats arabes contre Israël et l'arrivée au Canada d'un très grand nombre de réfugiés des pays d'au-delà du rideau de fer changea profondément la situation dans ces milieux ethniques et causa une baisse sensible de l'influence du P.C.C. Celle-ci se manifeste aujourd'hui principalement à l'aide d'une demi-douzaine d'hebdomadaires communistes paraissant dans les différentes langues de l'Europe orientale (9) et de quelques associations représentant de petits groupes de Canadiens d'origine finlandaise, ukrainienne, russe, hongroise, croate, etc.

Dans les syndicats, les communistes ont été délogés d'un assez grand nombre de positions-clés, ne gardant (grâce à l'apathie régnant au cours des élections syndicales) que quelques branches dans le mouvement syndical où l'influence du Parti socialiste (C.C.F.) est forte (10). Ce Parti réformiste a refusé de former un Front populaire ou même de coopérer avec le P.C.C., malgré les efforts continus des chefs communistes (11).

Le P.C.C. ne peut guère se vanter de quelques succès que dans sa campagne anti-américaine. Exploitant avec persistance les différends américains-canadiens sur le plan international, économique et culturel, et la crainte des consé-

quences des essais nucléaires, les communistes peuvent constater que les slogans dont ils détenaient un quasi-monopole pendant la guerre froide, ont gagné du terrain dans certains cercles socialistes, syndicaux, universitaires et religieux. Ceux-ci poursuivent en ce moment leur campagne sans demander ou accepter la collaboration du P.C.C. que son passé, ses buts et ses méthodes condamnent à l'isolement.

IVAN AVAKOUMOVITCH.

(8) Parmi les 4.500 membres du P.C.C. en 1926, plus de 3.000 étaient d'origine finlandaise, 800 d'origine ukrainienne et seulement 300 d'origine anglaise. S.S. Dikansky, *Kalendar Kommunistna na 1927 god.* (Moscou, 1927), p. 647.

(9) Le P.C.C. contrôlait en 1952 dix-sept publications en onze langues sans parler de la presse communiste en anglais.

(10) Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le C.C.F. a reçu au moins 10 % des suffrages à chaque élection pour le Parlement fédéral.

(11) Les communistes ne se sont pas bornés à trouver des alliés parmi les socialistes. L'organe théorique du P.C.C., *Marxist Review* (février-mars 1959) affirmait qu'une « alliance politique progressive peut et doit englober le C.C.F. », les communistes, « les électeurs du Social Credit qui désirent du secours contre la pression des monopoles, les syndicats, les organisations des fermiers et les anti-impérialistes parmi les nationalistes de Québec ». Tim Buck alla encore plus loin au seizième Congrès quand il souligna la nécessité de propager le désarmement total et la coexistence parmi « les dévots, ceux qui vont à l'église ». *Canadian Tribune* (19-10-1959).

FIDEL CASTRO ET LES COMMUNISTES

TROIS nouveaux éléments méritent d'être versés à ce dossier : 1° Fidel Castro a rejeté catégoriquement toutes les accusations nord-américaines sur son communisme, mais en évitant toutefois de se désolidariser nettement des communistes, comme il ressort avec clarté de la note du 13 novembre, remise par le ministre cubain des Affaires étrangères à l'ambassadeur des Etats-Unis : « Le gouvernement révolutionnaire ignore les intentions réelles du gouvernement des Etats-Unis lorsque ce dernier se rétere par l'intermédiaire de son ambassadeur au problème du communisme dans sa conférence avec le président de la République cubaine. En vérité, la prétendue « infiltration communiste » dans les cercles officiels est le même vieux disque, déballe une fois de plus, joué constamment et avec de mauvaises intentions par nos ennemis extérieurs et intérieurs pour créer les conditions jugées propices pour encourager une intervention étrangère. La nature, la structure et les objectifs du gouvernement révolutionnaire se reflètent dans ses actions et ses réalisations, mais non dans les étiquettes et les habits attribués. Il n'y a que celui qui souhaite être induit en erreur et dans la confusion qui puisse l'être effectivement... »

2° Une délégation cubaine de cinq membres, conduite par Guillermo Jimenez, a quitté Prague le 13 novembre après avoir visité le pays. Avant de prendre l'avion, Jimenez a déclaré au représentant de l'agence tchèque C.T.K. : « La légende de l'existence du rideau de fer dans les pays du camp socialiste n'est pas vraie. » En même temps, il a démenti des informations de source occidentale sur les buts de ce voyage en Tchécoslovaquie : examiner les possibilités de se procurer des avions à réaction MIG.

3° Le contrôle par le parti communiste des syndicats cubains n'est pas encore réalisé, les partisans de Castro (ou supposés tels) ayant conservé la majorité écrasante lors des élections qui eurent lieu le 9 novembre pour désigner les délégués au X^e Congrès national des syndicats cubains. Sur un total de 3.000 délégués à élire, les partisans de Castro se sont taillés la part du lion avec environ 2.700. Les listes communistes n'ont gagné que 150 délégués, dont 80 dans la Fédération du Sucre, la plus importante organisation syndicale à Cuba.

Il y a vingt ans, l'Union soviétique tentait l'annexion de la Finlande

IL y a exactement vingt ans, le 30 novembre 1939, l'Union soviétique se livrait envers la Finlande à une agression militaire caractérisée et à une tentative d'absorption totale de ce pays, tentative analogue à celle qui devait réussir à la même époque envers l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Ce sont les préliminaires de cette agression et son aspect politique que nous analysons ici, ainsi que le cynisme avec lequel Staline et Molotov tentèrent de justifier leur action,

et la gymnastique à laquelle les communistes du monde entier furent contraints de se livrer à cette occasion.

Outre son aspect historique, l'action de l'U.R.S.S. contre la Finlande en 1939 est importante, car on peut y voir une sorte de répétition de ce que Staline tentera par la suite avec plus de succès en Europe orientale et ailleurs. Les analogies n'ont pas été ici particulièrement soulignées. Elles s'imposent d'elles-mêmes.

I. — PRÉPARATION DIPLOMATIQUE

C'EST le 30 novembre 1939 que les troupes de l'Armée rouge franchirent la frontière de la Finlande et que l'aviation soviétique commença d'en bombarder les villes intérieures. Mais sur le terrain diplomatique, l'action de l'U.R.S.S. contre la Finlande remonte au 14 avril 1938, date à laquelle le secrétaire de la légation soviétique à Helsinki, Boris Jartsev, demanda audience au ministre finlandais des Affaires étrangères, Rudolf Holsti. Il l'informa à cette occasion du risque d'un conflit prochain dans la mer Baltique et sonda son interlocuteur sur l'éventualité d'une coopération militaire finno-soviétique.

Pendant plusieurs mois, les conversations sur ce sujet continuèrent, de façon assez irrégulière, et sans aboutir, le gouvernement d'Helsinki ne souhaitant pas que la Finlande abandonne sa politique de neutralité.

Le 5 mars 1939, après deux mois d'interruption de ces pourparlers, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Litvinov, remit à l'envoyé finlandais à Moscou, Yrjö-Koskinen, le texte de nouvelles propositions, rédigées sur un ton quelque peu comminatoire, et exigeant, pour une durée de trente ans, la location par la Finlande à l'U.R.S.S. d'un certain nombre d'îles situées dans le golfe de Finlande. Helsinki, se retranchant toujours derrière sa politique de neutralité, refusa d'ouvrir des pourparlers officiels sur ces propositions. Moscou les modifia légèrement, proposant non plus la location, mais l'échange des îles convoitées contre une partie de la Carélie orientale. Nouveau refus finlandais.

Commentant l'attitude du gouvernement d'Helsinki, Väinö Tanner, alors président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, écrira dans ses *Mémoires* : « Il n'est pas certain qu'un accord aurait empêché l'autre partie de poser de nouvelles exigences. Il est précisément remarquable que les exigences soviétiques, déjà au cours des conversations, avaient tendance à augmenter, et nullement à se rapprocher du point de vue de la Finlande, comme on était en droit de s'y attendre » (1).

Les mois qui suivirent furent marqués par une nouvelle mise en sommeil apparente des revendications soviétiques à l'égard de la Finlande. C'est sur un autre terrain que s'exerça l'action des hommes du Kremlin : le 23 août, signature du pacte germano-soviétique et, conformément au protocole secret qui le complétait, partage de la Pologne, puis début de l'absorption des trois petits Etats baltes par l'U.R.S.S., avec qui ils

furent obligés de conclure des pactes d'assistance militaire faisant pratiquement passer la rive sud du golfe de Finlande sous le contrôle soviétique.

Selon ce protocole, la Finlande était comprise dans la zone d'influence de l'U.R.S.S., au même titre que la Lettonie et l'Estonie; quant à la Lituanie, un second protocole secret, signé comme le précédent par Ribbentrop et Molotov et daté du 28 septembre, commençait ainsi : « Le paragraphe 2 du protocole secret du 23 août 1939 est modifié en ce sens que le territoire de l'Etat lituanien tombe dans la sphère d'intérêts de l'U.R.S.S... » (2).

Au début d'octobre, l'U.R.S.S. avait donc les mains libres en cette partie de l'Europe. Sans plus attendre et alors même que les pactes d'assistance forcés entre l'U.R.S.S. et les trois petits Etats baltes étaient en cours de rédaction et de signature, Molotov fit savoir à l'envoyé finlandais à Moscou, le 5 octobre, que « le gouvernement soviétique souhaitait maintenant régler avec le gouvernement finlandais des questions politiques concrètes. Il exprimait l'espoir que le ministre des Affaires étrangères finlandais se rendrait à Moscou pour en discuter ou que le gouvernement enverrait quelque autre personne à sa place munie de pleins pouvoirs » (3). Deux jours plus tard, pour qu'aucun doute ne subsiste dans l'esprit du gouvernement finlandais quant aux intentions de l'U.R.S.S., l'ambassadeur soviétique à Helsinki l'informait « que l'U.R.S.S. souhaitait régler les mêmes questions qu'avec les Etats baltes » (4). Cela signifiait en clair que Moscou entendait contrôler la rive nord du golfe de Finlande au même titre que la rive sud.

✱

La nature des rapports existant jusqu'à présent entre l'Union soviétique et la Finlande était pourtant satisfaisante. En janvier 1932, les deux pays avaient conclu un pacte dit « de non-agression et de règlement pacifique des conflits », qui obligeait les deux parties à soumettre à une procédure de conciliation « tous les litiges, de quelque nature ou origines qu'ils soient ». Ce

(1) Väinö Tanner : « *Finlands väg 1939-40* » (A. Bonniers Förlag, Stockholm 1950), p. 26.

(2) A. Rossi : « *Deux ans d'alliance germano-soviétique* » (A. Fayard, éd., Paris 1949), p. 83.

(3) V. Tanner, p. 33.

(4) *Ibid.*, p. 35.

pacte avait été complété, en avril suivant, par une convention qui définissait la composition et les pouvoirs de la Commission de conciliation. En 1934, le pacte et la convention avaient été prorogés jusqu'au 31 décembre 1945; ils ne pouvaient être dénoncés que sur un préavis « de six mois au moins ».

D'autre part, ainsi que le notera Mannerheim dans ses *Mémoires*, la confiance de la Finlande dans l'amitié germano-finlandaise « était si grande que bien des gens estimèrent que le pacte de non-agression (germano-soviétique) constituait un facteur de stabilisation également dans les relations de la Finlande avec l'U.R.S.S. » (5). Le 17 septembre, en même temps qu'elle ouvrait à son tour les hostilités contre la Pologne, l'U.R.S.S. ne s'était-elle pas engagée en outre à respecter la neutralité de la Finlande ?

Dans les milieux officiels finlandais, toutefois, le pessimisme grandissait. « Les rares initiés, dira Mannerheim, qui connaissaient les pourparlers secrets entre les deux pays (l'U.R.S.S. et l'Allemagne) et les projets que Moscou avait soumis aux puissances occidentales, voyaient clairement que le pacte (germano-soviétique) impliquait de la part de l'Allemagne l'approbation des revendications (soviétiques) — aussi celles qui concernaient la Finlande — auxquelles les Occidentaux avaient refusé de souscrire » (6). Enfin, l'évolution de la situation dans les trois pays baltes devenait (et continuera à devenir) de plus en plus préoccupante, notamment en ce qui concerne l'Estonie. Durant la dernière semaine de septembre, des escadrilles soviétiques avaient survolé à maintes reprises le territoire estonien, et dans la zone frontière se concentrèrent trois ou quatre divisions soviétiques. « Dans la crainte d'irriter son puissant voisin, notera Mannerheim, le gouvernement estonien se décida à rester dans l'expectative et à réduire ses mesures militaires au minimum. Depuis 1932, l'Estonie avait en effet un pacte de non-agression avec l'U.R.S.S. » (7).

Pendant toute cette période, des négociations commerciales se poursuivaient à Moscou entre l'U.R.S.S. et l'Estonie, et le ministre estonien Selter s'y était rendu le 22 septembre pour signer un traité de commerce. Il rentra deux jours plus tard et son gouvernement apprit avec stupeur que les négociations avaient porté sur bien autre chose qu'un simple accord commercial. Le 27, le ministre des Affaires étrangères dut partir pour Moscou et, le lendemain, signer un pacte d'assistance conclu pour dix ans, donnant à l'U.R.S.S. le droit de disposer des bases navales estoniennes et de certains aérodromes où elle pourrait maintenir un certain nombre d'unités d'infanterie et une d'aviation. Or, dès que ce pacte fut ratifié, la commission militaire soviétique installée dans la capitale estonienne présenta de nouvelles exigences qui ne reposaient pas sur le pacte. Elle demandait en particulier la libre disposition de terrains d'aviation supplémentaires et le droit d'y installer des troupes, ainsi que la possibilité d'utiliser le port de Tallinn. Les 18 et 19 octobre, une division d'infanterie, une brigade blindée et une brigade d'aviation pénétreront d'ailleurs en Estonie...

L'action soviétique contre la Finlande n'était donc pas un phénomène géographiquement isolé. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une vaste poussée en direction de la Baltique, et le fait que l'U.R.S.S. exigeait de la Finlande sensiblement ce qu'elle était en train d'obtenir des trois petits Etats baltes, laisse présager que Staline entendait agir pareillement à son encontre.

Le maréchal Mannerheim a résumé ainsi les conséquences stratégiques qu'aurait eu la satisfaction pure et simple des revendications soviétiques : « Une cession de territoires dans l'isthme de Carélie... aurait mis la Russie en possession du terrain parsemé de lacs, zone défensive naturelle de la Finlande, qui avait été fortifié durant l'été et l'automne. La démolition des fortifications subsistantes dans l'isthme lui aurait fait perdre toute valeur défensive. La promesse russe de réciprocité nous laissait froids. L'exigence de démolir nos positions était alarmante : on avait tout lieu d'y voir un signe que l'U.R.S.S. n'allait pas tarder, comme elle le fit en Estonie, à nous présenter de nouvelles revendications, une fois qu'elle aurait démantelé notre défense pour créer des conditions favorables à une agression » (8).

Mais la façon dont ces revendications furent présentées mérita attention. Inquiet de l'évolution de la situation, le gouvernement finlandais accéda au désir de Moscou et décida d'y dépêcher son ambassadeur à Stockholm, Paasikivi, qui avait négocié jadis avec succès la paix finno-soviétique de 1921. Celui-ci partit le 9 octobre, accompagné de quelques experts. Le 12, la délégation finlandaise rencontra au Kremlin Staline et Molotov. Leurs exigences avaient sensiblement augmenté : contre compensations en Carélie orientale, ils entendaient maintenant occuper la presqu'île de Hangö, à l'entrée du golfe de Finlande, et celle de Fiskarhalvön, près de Petsamo; obtenir un recul appréciable de la frontière dans l'isthme de Carélie et entrer en possession de plusieurs îles du golfe de Finlande, dont Hogland et Björkö.

Le 14 octobre, après que Paasikivi eut reçu de nouvelles instructions, il rencontra une fois encore ses interlocuteurs et leur fit connaître ce que son gouvernement l'autorisait à céder. Staline maintint intégralement ses positions. Paasikivi demanda à retourner à Helsinki avec un texte précis détaillant les exigences soviétiques. On lui en remit un. Il rentra immédiatement à Helsinki.

C'est alors qu'à plusieurs reprises, des avions soviétiques commencèrent à survoler le territoire finlandais.

Les propositions soviétiques furent néanmoins étudiées soigneusement à Helsinki, et des contre-propositions furent rédigées, selon lesquelles le gouvernement finlandais acceptait de céder certaines îles (Seitskär, Peninsulaari, Lövskär et les Tyterskären), de reculer la frontière de 13 km dans l'isthme de Carélie et de discuter la question de Högländ. Avant de repartir pour Moscou, Paasikivi demanda et obtint que Väinö Tanner l'accompagne. Le départ eut lieu le 21 octobre.

Le jour même de son arrivée dans la capitale soviétique, la délégation finlandaise fut reçue par Staline et Molotov, qui prirent connaissance des contre-propositions. Ils les jugèrent insuffisantes et adoptèrent un ton menaçant. Comme les délégués finlandais rappelaient qu'un pacte de non-agression liait la Finlande à l'U.R.S.S. jusqu'en 1945, « les représentants soviétiques, dira Tanner dans ses *Mémoires*, jugèrent ce traité caduc en raison des circonstances nouvelles » (9). Les conversations furent suspendues. Le lendemain, elles s'ouvrirent à nouveau, et Molotov apporta

(5) Les « *Mémoires du Maréchal Mannerheim* » (Hachette, éd., Paris 1952), p. 199.

(6) *Ibid.*, p. 199.

(7) *Ibid.*, p. 199.

(8) *Ibid.*, p. 206.

(9) V. Tanner, p. 60.

quelques petites modifications aux exigences soviétiques. Les délégués finlandais durent, à nouveau, prendre le train pour Helsinki afin d'en référer à leur gouvernement.

Pendant que ces délégués revenaient une troisième fois dans la capitale soviétique, porteurs de nouvelles contre-propositions, Molotov faisait devant le Soviet suprême, le 31 octobre, un discours dans lequel notamment il expliquait les revendications soviétiques à l'égard de la Finlande — discours non dénué de violence : « *Nos relations avec la Finlande se trouvent dans une phase particulière, expliquait-il. Cela tient en premier lieu au fait qu'en Finlande se manifestent davantage diverses influences de tierces puissances... Nous avons commencé les pourparlers avec les délégués de la Finlande, MM. Paasikivi et Tanner, qui ont été envoyés à cet effet à Moscou, en leur proposant la conclusion d'un pacte d'assistance mutuelle soviéto-finlandais analogue à ceux qui ont été conclus avec les autres Etats baltes... Les divergences d'opinion au sujet de certaines de nos propositions n'ont pas encore été aplanies et les concessions faites à ce sujet par la Finlande, par exemple celles concernant la cession d'une portion de l'isthme de Carélie, sont évidemment d'un tel caractère qu'elles ne permettent pas d'aboutir à un résultat... Nous avons aussi proposé à la Finlande qu'elle entreprenne la démilitarisation des régions fortifiées situées à la frontière soviéto-finlandaise dans l'isthme de Carélie, ce qui s'accorde parfaitement avec les intérêts de la Finlande...* » (10)!

L'accusation selon laquelle de « tierces puissances » interviendraient en Finlande, l'analogie entre ce qui était proposé à la Finlande et ce que les Etats baltes avaient dû accepter (avec des conséquences déjà fort visibles en ce qui concerne une restriction appréciable de leur souveraineté nationale), le jugement ouvertement porté sur les concessions finlandaises qui « ne permettent pas d'aboutir à un résultat », la proposition de démantèlement des fortifications finlandaises dans l'isthme de Carélie (correspondant aux « intérêts de la Finlande ») — tout cela prenait évidemment un caractère menaçant qui ne laissa pas d'impressionner les gouvernants finlandais, et les incita à répondre publiquement et à demander le respect du traité finno-soviétique de non-agression.

Pendant ce temps, les délégués finlandais poursuivaient la négociation à Moscou, mais sans résultat. Le 9 novembre, une dernière conférence eut lieu, en présence de Staline, mais les exigences soviétiques demeurèrent sensiblement les mêmes. Le lendemain, alors que nul parmi les Finlandais ne savait si les conversations allaient

se poursuivre, la presse soviétique entreprenait une violente campagne contre le gouvernement d'Helsinki, campagne d'ailleurs amorcée quelques jours auparavant par la *Pravda* du 3 novembre, où on lisait : « *Nous poursuivons notre route, où qu'elle nous conduise, pour garantir la sécurité de l'U.R.S.S. sans égard pour qui que ce soit, brisant tous les obstacles, de quelque genre que ce soit, qui empêchent d'atteindre ce but.* »

Deux semaines ne s'étaient pas écoulées lorsque, le 26 novembre, Moscou informa le gouvernement finlandais que sept coups de canon avaient été tirés du territoire finlandais par-dessus la frontière, provoquant la mort de trois soldats et d'un sous-officier, et qu'en conséquence, les troupes finlandaises devaient se retirer à vingt ou vingt-cinq kilomètres de la frontière. « *Les gardes-frontière (finlandais), écrivit Mannerheim à ce sujet, avaient constaté que le point d'impact se trouvait à huit cents mètres de la frontière, dans un terrain découvert près du village de Mainila. A l'aide de mesures de triangulation, ils avaient établi que les coups provenaient du sud-ouest, à une distance de un et demi à deux kilomètres, donc du côté russe de la frontière... Le 26 novembre, en inspectant l'isthme de Carélie, j'avais reçu du général Nenonen confirmation du fait que toute l'artillerie avait été ramenée derrière la position principale, d'où aucune batterie ne pouvait tirer au-delà de la frontière. Du reste, plus tard, des prisonniers russes ont raconté en détail comment cette grossière provocation avait été manigancée* » (11).

Malgré cela, le gouvernement finlandais ne rejeta pas purement et simplement la note soviétique. Il accepta de reculer ses troupes, à condition que l'Armée rouge en fit autant de son côté. Moscou répondit que dans ces conditions, l'U.R.S.S. ne se trouvait plus liée par le pacte finno-soviétique de non-agression. L'échange de notes, qui continua pendant quelques jours, « *montra, écrivit Tanner, que le gouvernement soviétique agissait selon un plan établi* » (12) — jugement d'autant plus juste que, par la suite, on apprendra que depuis quinze jours déjà, les dirigeants soviétiques étaient en train de constituer, avec les communistes finlandais exilés en U.R.S.S. et ailleurs, un gouvernement finlandais destiné à prendre la place, aidé évidemment par l'Armée rouge, du gouvernement légitime!

Le 29 novembre, Moscou rompait les relations diplomatiques avec Helsinki. Le 30, sans déclaration préalable, des troupes soviétiques franchissaient la frontière, tandis que les principales villes de la Finlande méridionale étaient soumises à de violents bombardements aériens. L'agression était déclenchée.

II. — L'AGRESSION MILITAIRE

Le déclenchement des hostilités ne constitua pas une surprise du côté finlandais. Devant l'aggravation de la tension diplomatique, des mesures de mobilisation partielle avaient été prises; on avait également poursuivi les travaux de fortification à la frontière, notamment dans l'isthme de Carélie. Cette mise en garde, ajoutée à la nature du terrain dans cette région — où l'Armée rouge comptait porter l'essentiel de son effort, ainsi que l'attestaient depuis plusieurs jours les concentrations de troupes soviétiques — explique que l'agresseur ne remporta pas les succès initiaux qu'il escomptait.

Certes, l'armement des Finlandais était ridiculement faible. Mais la tactique habile de guérilla adoptée par Mannerheim, jointe à la grande

valeur de ses troupes, compensèrent ce désavantage. Il convient aussi de mentionner l'erreur grossière commise par le commandement soviétique, qui ne put faire manœuvrer convenablement les grosses et lourdes unités qu'il avait rassemblées dans cette zone, laquelle au contraire, appelle de petits groupes autonomes et mobiles. Si, le premier jour du conflit, quelques villages de la frontière tombèrent aux mains de l'agresseur, notamment celui de Terijoki, par la suite,

(10) « *Documents sur les relations finno-soviétiques, automne 1939* » (Flammarion, éd.), p. 105.

(11) Mannerheim, pp. 212-213.

(12) Tanner, p. 125.

il ne put que piétiner, subissant de lourdes pertes.

« La lutte avait commencé dans des conditions plus favorables que nous n'avions osé l'espérer, écrit Mannerheim... L'hiver était à la porte, avec la neige et le gel, ce qui était propre à donner à nos soldats une supériorité qualitative, tandis que la brièveté des journées d'hiver serait un handicap pour l'aviation ennemie... La région était bien connue de nos troupes, et les combats de retardement dans l'isthme avaient figuré pendant une vingtaine d'années comme un dogme dans leur formation... Les colonnes (ennemies) avançaient sous la protection des chars, et elles étaient souvent embouteillées. Elles offraient alors d'excellentes cibles au feu de l'infanterie et à l'artillerie... » (13).

Ces pertes, ce piétinement n'avaient certainement pas été escomptés par les dirigeants soviétiques. « Un ordre soviétique tombé entre nos mains dans les premiers jours de la guerre, dira Mannerheim, révéla que les Russes estimaient que la conquête de la Finlande entière durerait seulement quelques semaines. On recommandait aux troupes de ne pas franchir par mégarde la frontière suédoise ! » (14). C'est ce qui explique la hâte avec laquelle les Soviétiques abattirent dès le lendemain du déclenchement des hostilités, une carte qu'ils croyaient être un atout : la constitution d'un « gouvernement démocratique de la République populaire de la Finlande », composé de communistes finlandais exilés depuis une vingtaine d'années en U.R.S.S.

Ce pseudo-gouvernement avait été préparé dès le 15 novembre, ainsi que l'attesta par la suite un de ces communistes qui alors résidait depuis peu à Stockholm, Arvo Tuominen. Il reçut en effet, à cette date l'ordre de rentrer en U.R.S.S. afin d'assumer le poste de premier ministre au sein de ce gouvernement. Etant depuis plusieurs mois en rupture idéologique avec Moscou, il refusa cette proposition et demeura à Stockholm. Plus tard, il rentrera en Finlande et adhéra au Parti social-démocrate... Mais le fait que dès le 15 novembre Moscou se préoccupait de la création de ce gouvernement, alors même que les pourparlers continuaient avec celui d'Helsinki, auquel on demandait le démantèlement des fortifications édifiées à la frontière finno-soviétique, illustre les desseins machiavéliques de Staline : il voulait que l'installation à Helsinki du gouvernement à sa solde soit seulement pour l'Armée rouge l'occasion d'une « promenade militaire »...

Le « gouvernement démocratique » était, en dépit du refus de Tuominen, fin prêt en U.R.S.S., sous la présidence de O.V. Kuusinen, lorsque l'agression fut déclenchée, ce qui explique que sa constitution put être annoncée aussi vite. Autre élément attestant que Moscou entendait en finir rapidement avec la Finlande : la précipitation avec laquelle ce « gouvernement » se mit à l'action. Le 1^{er} décembre, l'agence Tass annonce qu'il s'est constitué. Le 2, la *Pravda* publie son programme et sa première proclamation, et fait savoir qu'il a déjà demandé à être reconnu par l'U.R.S.S. Le 3, la *Pravda* annonce qu'il a élaboré, négocié et fait signer un « traité d'amitié et d'assistance mutuelle » avec le gouvernement de Moscou, traité accordant à l'U.R.S.S. de larges concessions territoriales. « Les instruments de ratification, était-il précisé, seront échangés le plus tôt possible dans la capitale de la Finlande, Helsinki » (15). Le 4, l'agence Tass annonce que selon une déclaration de Molotov à l'ambassadeur de Suède à Moscou, le gouvernement soviétique reconnaît uniquement pour la Finlande le « gouvernement démocratique » de Kuusinen. Le 5, Molotov télégraphie dans le même sens au

secrétaire général de la S.D.N... Cette précipitation est on ne peut plus révélatrice des intentions soviétiques : la Finlande doit, en une ou deux semaines, devenir une « démocratie populaire » (la première en Europe), ou même, comme les trois États baltes, une république soviétique.

L'étude des textes de ce pseudo-gouvernement est également révélatrice de l'idée fautive qu'on se faisait de la Finlande à Moscou. On y disait clairement que le peuple finlandais allait se soulever contre le gouvernement d'Helsinki, qu'il l'avait déjà fait en certains endroits; qu'une armée finlandaise populaire allait être constituée avec l'aide de soldats insurgés et de volontaires, qu'un premier corps d'armée était déjà au combat, etc. Des tracts promettant « du pain pour le peuple finlandais affamé » furent lancés d'avion sur Helsinki, ce qui provoqua d'évidentes railleries, car le peuple finlandais avait depuis longtemps l'habitude de manger à sa faim.

Il n'est pas interdit de penser que ce sont les réfugiés finlandais à Moscou, qui, pour des raisons faciles à deviner, avaient grossi leur influence réelle en Finlande et contribué par leurs propos à fausser le jugement de Staline et des fonctionnaires du Komintern sur la situation dans leur pays.

La manœuvre soviétique ne pouvait toutefois réussir aux yeux du monde que si toute la Finlande était rapidement occupée par l'Armée rouge. Au contraire, plus le temps s'écoulait, plus il devenait patent que le « gouvernement » Kuusinen était un gouvernement fantôme, composé de marionnettes sans crédit, sans écho en Finlande. Si bien que lorsqu'en mars 1940 un armistice intervint entre Helsinki et Moscou, le pseudo « gouvernement démocratique » disparut de la scène politique sans laisser la moindre trace.

* *

Autre aspect intéressant de l'agression soviétique : l'attitude des communistes, du moins de ceux qui suivirent totalement Moscou à cette occasion. Au moment où la guerre commença, le Parti communiste finlandais (installé en U.R.S.S., où d'ailleurs il avait pris naissance en 1921) accusa dans une déclaration le gouvernement d'Helsinki d'être « à la solde des capitalistes étrangers ». En France, *L'Humanité* clandestine datée du 6 décembre expliqua que ce sont « les dirigeants finnois » qui, « excités par leurs patrons de Londres et de Paris, ont repoussé les propositions de l'U.R.S.S. et pris la responsabilité d'allumer un foyer de guerre ». On pourrait multiplier les citations de cet ordre : toutes désignent la Finlande comme étant la responsable du conflit, voire comme l'agresseur véritable.

Tout changea lorsque fut connue la constitution du « gouvernement démocratique ». *L'Humanité* du 10 décembre écrivit : « Il n'est pas un ouvrier qui ne salue avec joie l'aide de l'Armée rouge au prolétariat si exploité et si brimé de la République de Finlande et l'instauration d'un nouvel Etat populaire ». *L'Appel*, autre journal communiste français, consacré à la propagande féminine, proclama dans son numéro de décembre 1939 : « Nous, peuple de France, nous applaudissons l'Union soviétique qui, ouvertement, aide à la victoire et à la délivrance du peuple finlandais du joug capitaliste ». Le premier numéro du journal destiné à la propagande communiste parmi les soldats français, *Le Trait*

(13) Mannerheim, pp. 219-220.

(14) *Ibid.*, p. 226.

(15) *Les Cahiers du Bolchevisme* (2^e semestre 1939 - janvier 1940) ont reproduit le texte de ce traité, p. 60.

d'Union Soldat-Ouvrier-Paysan daté de janvier 1940, explique que « l'Armée rouge ne fait pas la guerre au peuple finlandais, mais l'aide à se libérer de gouvernants indignes... » Ainsi, l'U.R.S.S. ne subissait plus la guerre que lui faisait la Finlande, elle la lui faisait elle-même, mais elle avait raison, car c'était une « guerre libératrice ». L'édition de Corse de l'*Humanité* (février 1940) allait même plus loin : « Oui, nous savons qu'en Finlande existe un gouvernement populaire, le gouvernement Kuusinen... Demain, nous suivrons l'exemple du peuple finlandais; nous instaurerons en France un gouvernement du peuple. Nous châtierons les traitres. Et l'U.R.S.S. aidera le peuple de France comme elle a aidé le peuple finlandais » (16).

Lorsque quelques mois plus tard il apparut clairement que la « libération » de la Finlande par l'Armée rouge n'aurait pas lieu, que le gouvernement d'Helsinki restait en fonction et que c'est avec lui que Moscou devait traiter, les communistes en revinrent à leur première version. C'est ainsi que François Billoux, pendant le procès des communistes français en mars-avril 1940, à Paris, la reprendra dans sa déclaration lue au nom du Parti communiste et des autres accusés : « Les régions du nord-est de l'Europe, la Finlande en particulier, auraient continué à connaître une vie sereine et paisible si une clique d'aventuriers, hier encore alliés des généraux allemands, aujourd'hui soudoyés par les banques de Londres et de Washington, n'avaient pris la responsabilité de faire surgir dans cette partie du continent de dramatiques complications » (17).

Une nouvelle modification devait toutefois intervenir par la suite, lorsque l'U.R.S.S. devint l'alliée des démocraties occidentales contre l'Allemagne : c'est cette dernière et non plus celles-ci qui avaient poussé la Finlande à la guerre, et Florimond Bonte, tentant de camoufler le défaitisme communiste de 1939-1940 en patriotisme anti-hitlérien, a introduit, dans le soi-disant texte de son discours au procès susmentionné, le passage suivant : « C'est la Finlande qui, par ses actions hostiles, ses provocations répétées, a déchainé la guerre contre l'Union soviétique. Tous les faits démontrent que le gouvernement finlandais agissait pour le compte de l'Allemagne hitlérienne... » (18).

Ces variations, sur un sujet aussi précis, constituent une bonne illustration du procédé communiste des « vérités » successives. Par là est mise en lumière une fois de plus la subordination fanatique et totale des partis communistes à la politique, ou plutôt aux diverses phases de

la politique de l'U.R.S.S., quelles qu'elles soient, à n'importe quel moment, en tout secteur.

En dépit des échecs initiaux de l'Armée rouge, cette lutte était pour la Finlande sans issue, et les gouvernants d'Helsinki le savaient bien. Lorsque la belle saison reviendrait, les Soviétiques pousseraient sur tous les fronts les masses d'hommes et de matériel qu'ils commençaient à rassembler, et l'invasion proprement dite commencerait. Il fallait négocier. Cela était d'autant plus indispensable qu'aucun secours extérieur efficace ne se manifestait, les démocraties occidentales se bornant à publier des notes diplomatiques.

Dès le début du déclenchement des hostilités, un gouvernement d'union nationale avait été constitué à Helsinki, et Väinö Tanner avait pris le portefeuille des Affaires étrangères. A son instigation, de premiers sondages furent entrepris par l'intermédiaire de M^{me} Kollontai, ambassadeur soviétique à Stockholm, pour connaître les conditions soviétiques à un armistice.

Ces sondages se poursuivirent longtemps, bientôt remplacés par des négociations réelles sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'étendre ici.

Le 12 mars, les conditions de Moscou furent acceptées. Elles étaient sensiblement plus dures que les exigences des Soviétiques lors des négociations antérieures à l'agression. Pourtant, la lutte n'avait pas été inutile; les Finlandais avaient montré à Staline que l'absorption de leur pays ne serait pas si facile que celle des trois États baltes, et qu'il était préférable pour lui d'en suspendre pour le moment la réalisation. Il se borna à la préparer, ainsi que l'attestent certaines clauses qu'il introduisit dans les conditions d'armistice et les restrictions qu'il apporta par la suite à la souveraineté nationale de la Finlande.

Evidemment, il ne prévoyait pas qu'environ un an plus tard, l'Allemagne se retournerait contre l'U.R.S.S. et aiderait cette fois la Finlande à sauvegarder son indépendance, pas plus qu'il ne prévoyait qu'en 1944, les démocraties occidentales, dont il avait tant besoin, exigeraient le maintien d'une Finlande indépendante.

Il n'empêche que si celle-ci ne fut pas rayée de la carte en tant que nation souveraine en 1939, comme les trois pays baltes, c'est à la clairvoyance et à la force d'âme de ses dirigeants qu'elle le doit, ainsi qu'à la vaillance de son peuple, au sacrifice, de 15.000 de ses hommes. Belle illustration de cette vérité que face à l'impérialisme soviétique, la résistance, même désespérée, est infiniment plus efficace que les concessions et les tentatives d'apaisement de toutes sortes !

Documents

Le partage des zones d'intérêt

La signature du pacte germano-soviétique de non-agression, le 23 août 1939, fut suivie, dans la nuit du 23 au 24, de la signature par Molotov et von Ribbentrop d'un protocole secret. Ce document, reproduit en photocopie dans maints ouvrages, notamment dans *Deux ans d'alliance germano-soviétique - août 1939-juin 1941*, par A. Rossi (Arthème Fayard, éd., Paris, 1949), commence comme suit :

« Moscou, 23 août 1939. — A l'occasion de la signature du traité de non-agression entre le Reich allemand et l'U.R.S.S., les représentants soussignés des deux parties ont discuté, au cours d'une conversation hautement confi-

dentielle, le problème de la délimitation des sphères d'influence de chaque partie en Europe orientale.

« Cette conversation a abouti aux conclusions suivantes :

« 1. Dans le cas d'un changement politico-territorial dans les territoires appartenant aux États de la Baltique — Finlande, Estonie, Lettonie et Lituanie — la frontière nord de la Lituanie formera la ligne de démarcation des sphères d'intérêt entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. »...

(16) Ces citations sont extraites de « Les Communistes français pendant la drôle de guerre », de A. Rossi (Les Iles d'Or, Paris 1951).

(17) *Ibid.*

(18) *Ibid.*

Staline reprend un argument de Ribbentrop

Väinö Tanner rapporte ainsi dans ses Mémoires (p. 41) un propos que lui tint Staline le 14 octobre, au cours des négociations de Moscou :

« Vous demandez pourquoi nous voulons avoir Björkö ? Je vais vous l'expliquer. Je demandais à Ribbentrop pourquoi l'Allemagne avait commencé la guerre contre la Pologne ? Il répondit : « Nous devons repousser la frontière de Pologne loin de Berlin. » Avant la guerre, la distance entre la Pologne et Berlin était de 200 kilomètres environ. Nous vous demandons que la distance entre Léninegrad et la frontière soit portée à 70 kilomètres. C'est une exigence minimale... »

Molotov et l'indépendance des pays baltes

Dans un discours prononcé le 31 octobre 1939 devant le Soviet Suprême, Molotov déclara, au sujet des pactes conclus par l'U.R.S.S. avec les trois Etats baltes :

« Le caractère particulier des pactes d'assistance mutuelle en question ne signifie nullement une immixtion de l'Union Soviétique dans les affaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, comme cherche à le faire croire une certaine presse étrangère... Nous sommes pour l'application loyale et ponctuelle des pactes conclus sous le régime de réciprocité absolue et nous déclarons que le bavardage sur la soviétisation des pays baltes n'est profitable qu'à nos ennemis communs et aux provocateurs antisoviétiques de toute espèce... »

« Le peuple s'est soulevé »

La première « déclaration du nouveau gouvernement populaire de Finlande » fut diffusée par la radio soviétique le 1^{er} décembre 1939, au second jour de la guerre. Le maréchal Mannerheim la reproduit intégralement dans ses Mémoires (Hachette éd., Paris, 1952, pages 216 à 219). Elle fut également publiée par les Cahiers du Bolchevisme (deuxième semestre 1939 - janvier 1940), pages 58-59, mais dans une traduction légèrement différente.

On peut y lire :

« Selon la volonté du peuple qui a été saisi de colère et d'indignation devant la politique criminelle du misérable gouvernement Cajander-Erkko-Tanner, un nouveau gouvernement s'est formé aujourd'hui dans la Finlande orientale. Ce gouvernement populaire intérimaire appelle tout le peuple finlandais à une lutte décisive qui brisera la terreur des bouchers et des provocateurs de guerre... Dans différentes régions du pays, le peuple s'est déjà soulevé et a proclamé une République démocratique. Une partie des soldats de l'armée ont passé au nouveau gouvernement soutenu par le peuple... les couches profondes du peuple finlandais accueillent avec un puissant enthousiasme la valeureuse Armée rouge invincible et la saluent dans la conviction qu'elle ne vient pas en Finlande comme conquérante, mais comme l'amie et la libératrice de notre peuple.

« Le gouvernement populaire finlandais, qui est convaincu que l'U.R.S.S. ne nourrit aucune intention hostile à l'indépendance de notre pays, approuve entièrement l'action de l'Armée rouge sur le territoire finlandais et lui accorde son appui. Il estime que c'est une aide inappréciable de l'U.R.S.S. au peuple finlandais... »

« Pour participer à la lutte commune la main dans la main avec l'héroïque Armée rouge, le gouvernement populaire a déjà constitué un premier corps d'armée finlandais qui sera complété durant les combats à venir par des volontaires ouvriers et paysans, et qui est destiné à former le solide noyau de la future armée populaire de Finlande. Ce premier corps aura l'honneur de porter le drapeau de

la République démocratique de Finlande dans la capitale du pays et de le hisser sur le palais résidentiel, pour la joie des travailleurs et pour la terreur des ennemis du peuple... »

« Le gouvernement populaire propose au gouvernement soviétique de conclure un pacte d'assistance mutuelle entre la Finlande et l'U.R.S.S. et de réaliser l'espoir séculaire du peuple finlandais, de voir le peuple carélien rattaché au peuple finlandais dans un Etat national finlandais homogène et indépendant... »

Naissance d'un « gouvernement populaire »

Voici en quels termes l'« organe théorique du parti communiste français (S.F.I.C.) » Cahiers du Bolchevisme (deuxième semestre 1939 - janvier 1940), annonça la constitution du « gouvernement populaire finlandais » :

« On communique de Léninegrad qu'une transmission radiophonique y fut interceptée vendredi soir, 1^{er} décembre, annonçant que dans l'Est de la Finlande, dans la ville de Terijoki, par suite d'un accord entre les représentants d'une série de partis de gauche et de soldats finnois insurgés, un nouveau gouvernement de Finlande fut formé, le gouvernement populaire de la République démocratique de Finlande.

« Le nouveau gouvernement comprend :

« OTTO KUUSINEN, président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères,

« MAOURI ROSEMBERG, ministre des Finances,

« ANTTILA, ministre de la Défense,

« TOURO LEFEN, ministre de l'Agriculture,

« INKERI LEFTINGEN, ministre de l'Instruction publique,

« AVO PROKONEN, ministre pour les Affaires de Carélie. »

Tous ces « ministres » étaient d'anciens communistes finlandais qui, après l'échec de leur tentative de révolution en 1918, s'étaient réfugiés en U.R.S.S. Certains avaient même acquis la nationalité soviétique, tels Kuusinen et Touro Lefen (il s'agissait en fait ici de Tuure Lehen). Inutile de rappeler que la constitution de ce « gouvernement » ne fut précédée d'aucune insurrection de soldats finlandais, d'aucun « accord entre les représentants d'une série de partis de gauche ». Ce pseudo-gouvernement ne fut d'ailleurs nullement constitué à Terijoki, qui était encore sous le feu des canons, mais en territoire soviétique.

Molotov : « L'U.R.S.S. n'est pas en guerre avec la Finlande ! »

Dès le déclenchement de l'agression soviétique contre la Finlande, le secrétaire général de la S.D.N. convoqua pour le 9 décembre le Conseil de la S.D.N. et, pour le 11, son assemblée. A ces convocations, le gouvernement soviétique répondit notamment :

« L'U.R.S.S. ne se trouve pas en état de guerre avec la Finlande et ne menace pas de guerre le peuple finlandais... L'Union Soviétique se trouve en relations pacifiques avec la République démocratique de Finlande dont le Gouvernement a signé avec l'U.R.S.S., le deux décembre, un pacte d'assistance et d'amitié. Ce pacte a réglé toutes les questions que le gouvernement soviétique avait discutées sans résultats avec les délégués de l'ancien gouvernement finlandais actuellement démis de son pouvoir.

« Par sa déclaration du premier décembre, le gouvernement de la République démocratique de Finlande s'est adressé au gouvernement soviétique en le priant de prêter assistance à cette République et à l'aide de ses forces armées, afin de liquider en commun et le plus tôt possible le foyer de guerre le plus dangereux créé en Finlande par ses anciens dirigeants... »

(Voir la suite au verso, bas de page.)

La culture soviétique et le public hongrois

ANANT 1945, la littérature de la Russie des Soviets était très peu connue en Hongrie. Les « Douze chaises », d'Ilf Petrov, une version incomplète du « Don paisible », de Chokolohov, et du « Chemin des tourments », d'A. Tolstoï, quelques œuvres des années d'émigration d'Ehrenbourg, avaient été traduites; rien de plus, sinon les ouvrages de Gorki — mais ceux-là étaient antérieurs à la grande guerre. Des « populistes » comme Gyula Illyes avaient tenté un rapprochement honnête des intellectuels russes et hongrois mais s'étaient heurtés à la méfiance des régimes extrémistes des deux pays.

Les classiques russes ont toujours été tenus en grand respect en Hongrie comme dans tous les autres pays civilisés, encore qu'ils n'aient pas été honorés d'excellentes traductions car la langue russe présente pour l'interprète hongrois de plus grandes difficultés que les langues française, anglaise ou allemande.

**

Au début de l'occupation soviétique, les Hongrois purent nourrir l'espoir qu'une ère de relations internationales correctes et sincères finirait par arriver et qu'alors ils auraient le droit et le loisir de choisir, en art aussi bien qu'en politique, ce qui conviendrait le mieux à leur goût. Entre 1945 et 1947, cette illusion était vivace et les Hongrois prirent en considération bienveillante tout ce qui venait d'U.R.S.S. On examina sans hostilité aussi bien la littérature que la Constitution soviétiques. Les gens allaient volontiers voir les films d'Eisenstein, s'intéressaient aux traductions d'une époque littéraire presque inconnue, tout en essayant de former leur opinion sur ce qu'ils avaient l'occasion de voir et de lire. Remarquons tout de suite que les tacticiens du Parti communiste hongrois, de retour de Moscou après une vingtaine d'années d'apprentissage, choisissaient habilement leurs « échantillons ». Ils commencèrent par la présentation des grands « numéros » de l'art russe. Ces articles de prestige, essayés et éprouvés sur le marché européen furent adroitement introduits par Joseph Revai, directeur des services culturels du P.C. en Hongrie... Il se trouva en outre que

les propagandistes bénéficièrent d'un excellent label pour leur marchandise : Georges Lukacs, en effet, le plus cultivé des marxistes, était d'origine hongroise. Cet homme d'une grande érudition a consacré toute sa vie à expier quelques brillants essais littéraires « d'inspiration bourgeoise » écrits à l'époque de sa jeunesse. Durant ses années d'émigration, oubliant un peu le hongrois sans jamais apprendre parfaitement l'allemand, Lukacs a composé, dans un style insipide et nébuleux des essais et ouvrages critiques ou théoriques qui ont été traduits en plusieurs langues occidentales et chaleureusement accueillis par les beaux esprits marxistes qui croyaient voir dans ces ouvrages la preuve qu'il était possible d'expliquer l'art par l'économie politique.

Ce n'est que de la prise du pouvoir par le P.C. hongrois (1948) que date la véritable invasion de la « culture soviétique ». A partir de ce moment, personne n'eut plus le moyen de choisir librement entre pièces communistes et pièces non communistes, films russes ou occidentaux, livres idéologiques et romans apolitiques. Seuls, les spectacles et les lectures utiles à la propagande du Parti furent autorisés. Pour plus de sûreté, les billets de théâtre et de cinéma furent distribués par les organes du Parti (syndicats, notamment) et l'achat en devint même obligatoire.

Après avoir constaté que les gens n'utilisaient pas leurs places réservées, on les conduisit au théâtre en groupes après les heures de travail, sous prétexte de « rééducation culturelle ». Il en fut bientôt de même pour la lecture : on organisa des réunions littéraires, au cours desquelles les « chefs-d'œuvre » de la littérature soviétique furent révélés et discutés sous les auspices bienveillants du secrétaire de cellule de l'usine, du bureau, de l'école... On prit soin de noter les noms des absents, et même de ceux qui ne prenaient pas une part assez « constructive » aux discussions. Il pouvait en résulter une révocation pure et simple — toujours possible puisque toutes les entreprises étaient nationalisées.

Si l'on ajoute encore à ce « traitement culturel » les cours obligatoires d'« idéologie », les « heures de la presse », les réunions des « amis de la culture soviétique » (« amis » un peu for-

(SUITE DE LA PAGE 17)

L'U.R.S.S. exclue de la Société des Nations

Le 14 décembre 1939, l'Assemblée de la Société des Nations votait une résolution dans laquelle on pouvait lire :

« L'Assemblée, constatant que, par l'agression qu'elle a commise contre la Finlande, l'Union des Républiques soviétiques socialistes a manqué tant à ses accords politiques particuliers avec la Finlande qu'à l'article 12 du Pacte de la Société des Nations et au Pacte de Paris... condamne solennellement l'action de l'U.R.S.S. contre l'Etat finlandais... »

« Considérant que l'Union des Républiques soviétiques socialistes, malgré l'invitation qui lui en a été faite à deux reprises, s'est refusée à venir procéder, devant le Conseil et devant l'Assemblée, à l'examen de son diffé-

rend avec la Finlande... qu'elle a vainement tenté de justifier son refus en alléguant les rapports qu'elle a établis avec un prétendu gouvernement qui n'est ni en droit ni en fait le gouvernement reconnu par le peuple finlandais selon le libre jeu de ses institutions... recommande au Conseil de statuer sur la question. »

Le même jour, le Conseil de la S.D.N. adoptait la résolution suivante :

« Le Conseil, ayant pris connaissance de la résolution adoptée par l'Assemblée le 14 décembre 1939 au sujet de l'appel du gouvernement finlandais,

« 1. S'associe à la condamnation par l'Assemblée de l'action de l'Union des Républiques soviétiques socialistes contre l'Etat finlandais,

« 2. Pour les motifs énoncés dans la résolution de l'Assemblée... constate que, par son fait, l'Union des Républiques soviétiques socialistes s'est exclue de la Société des Nations. Il en résulte qu'elle ne fait plus partie de la Société. »

chés !) qui occupaient tous les loisirs des malheureux citoyens invités à tout propos à apprécier la supériorité de la vie, de la culture, de la littérature soviétiques, on peut juger de l'enthousiasme des Hongrois ainsi « cultivés ». Les plus cruellement torturés par ce lavage des cerveaux étaient naturellement les intellectuels, victimes tout spécialement désignées pour ce traitement.

Le temps des auteurs russes classiques fut bientôt révolu. Les ouvrages de qualité furent tenus à l'écart et on leur préféra des textes médiocres : par exemple, les vers de propagande puérile de ce malheureux Maïakovski qui avait pourtant un véritable talent de poète et produisit avant son suicide quelques ouvrages d'une valeur littéraire certaine. Les romans à thèse de Gorki devinrent lecture obligatoire pour les enfants et les adultes, mais on ne parla plus que très rarement de ses magnifiques nouvelles apolitiques. Au chef-d'œuvre d'une objectivité « inquiétante » de Choloïkhov, « *Sur le Don paisible* », on préféra le pensum plat du même auteur sur l'époque héroïque des kolkhozes, « *Terres défrichées* » (roman que l'auteur n'eut jamais envie de terminer). On conseilla avec insistance la lecture du roman de Fadéev, « *La jeune garde* », qui veut être une épopée de la résistance de la jeunesse russe aux envahisseurs allemands et dont les grossières outrances rendent invraisemblable tout ce que l'auteur avait voulu prouver : l'infortuné Fadéev n'avait-il pas été obligé de récrire trois fois son roman « pour mieux faire ressortir le rôle principal du Parti dans la direction de la résistance ».

On parlait moins, et avec une certaine réticence, de N.A. Ostrovsky, qui avait pourtant su donner encore une certaine sincérité parfois émouvante à son récit dramatique « *Et l'acier fut trempé* ». Ostrovski était resté un écrivain digne de ce nom, capable d'exécuter avec talent parfois les commandes du Parti.

On pouvait encore lire sans trop d'ennui les ouvrages — de propagande pourtant — de Simonov et de Polevoï : « *La question russe* », « *Un homme vrai* », mais la lecture des best-sellers de la littérature soviétique Azhaev v. Bek, Nikolaeva, Pavlenko, ces maladroits faux monnayeurs de la morale « héroïque » représentaient un véritable supplice, pour l'ouvrier comme pour l'intellectuel.

Un an de rééducation culturelle par l'intermédiaire de la « vraie littérature soviétique » suffit à réveiller les partisans les plus fidèles de l'« humanisme marxiste ». Vers 1950, la « rééducation » atteignait son but : les livres scolaires étaient entièrement réécrits, les œuvres nocives de la littérature « bourgeoise » (y compris une bonne partie des classiques nationaux et occidentaux) étaient mises à l'index dans les bibliothèques publiques ou envoyées au pilon ; les livres, les films et les pièces russes exerçaient un quasi-monopole sur le marché.

Mais la nausée des consommateurs était arrivée, elle aussi, à son paroxysme. L'influence de la littérature soviétique commençait à transformer les esprits des lecteurs hongrois, mais dans le sens contraire de ce qu'on avait souhaité...

Intoxiqués par cette alimentation, les Hongrois, désespérés et affamés, se jetèrent sur la littérature occidentale et classique en laquelle ils voyaient un véritable contre-poison. Les intellectuels n'ont d'ailleurs pas été les seuls à rechercher l'art pour l'art. Toutes les couches de la société, également obligées de subir la « rééducation politique et culturelle » se sont tournées vers la seule source de fraîcheur possible. C'est

une réussite à l'actif du régime que d'avoir créé l'unité de la nation sur le terrain culturel comme en matière politique. Des ouvriers qui n'avaient jamais encore entendu parler de Proust, de Huxley ou de S. Lewis recherchaient soudain fiévreusement les traductions de ces œuvres, tout simplement parce que ces auteurs étaient mentionnés par les doctrinaires du Parti comme des « représentants typiques de l'art pourri de la bourgeoisie occidentale ».

Avant la guerre, dans les petites villes de province, les films français n'attiraient guère que quelques dizaines de spectateurs. Tout changea en 1950 ; les Hongrois se passionnèrent et firent queue pour voir les films français ou italiens qui parvenaient jusqu'à eux. C'était la seule distraction qui leur restait, avec les lectures « maudites » et les émissions de radio interdites. Quand les traductions et même les originaux des auteurs contemporains furent épuisés, on se jeta sur les classiques. Le public hongrois arriva ainsi à connaître les classiques de France, d'Angleterre, d'Allemagne — mieux même qu'une bonne partie des habitants de ces pays.

* *

Le public hongrois a donc résisté au bourrage de crâne d'inspiration soviétique. Mais les écrivains ? Les meilleurs devaient s'aligner sur les directives du Parti, ou se taire. Dans le premier cas, ils se trouvaient largement récompensés par toutes les « richesses » que le paradis socialiste peut donner à ses employés ; et en échange, il suffisait de répéter docilement, en prose ou en vers, les slogans mis au point à leur usage par Staline et Jdanov. Plus nombreux, les réfractaires devaient vivre médiocrement de traductions des classiques mondiaux et russes, effort qui coïncidait avec l'intérêt du public pour les œuvres de valeur. (En U.R.S.S., Pasternak lui aussi n'a longtemps vécu que de traductions, qui sont devenues très populaires.)

C'est ainsi que les meilleurs écrivains et poètes hongrois Laszlo Nemeth, Lőrinc Szabo, Gyulla Illes, Géza Kepes ont fait connaître au public hongrois toutes les œuvres de Tolstoï, Tourguéniev, Gontcharov, Pouchkine, acceptant exclusivement de traduire les vrais auteurs et se désintéressant des ouvrages de propagande dont la traduction aurait pourtant été fort bien payée. Le patrimoine littéraire de la Hongrie est donc devenu plus riche et ses écrivains plus pauvres...

Mais ce qui est curieux, c'est que la préparation intellectuelle immédiate de la révolution ait été presque uniquement l'œuvre des écrivains du premier groupe, de ceux qui, gâtés par le régime, ne pouvaient supporter l'immense sympathie des lecteurs envers leurs confrères réduits au silence et aux traductions, et qui allaient tenter de reconquérir le terrain perdu par une action directe ; tel fut le cas de Gyula Hay, de Tibor Dery, de Zoltan Zelk, dont l'honnêteté et le courage sont incontestables. Ils ont accepté de revenir sur leurs erreurs passées en prenant part à l'insurrection. Après quoi, ils n'ont pas cherché à se faire pardonner leur activité révolutionnaire en faisant amende honorable, comme certains arrivistes.

Voilà donc comment les Hongrois, tout d'abord passifs et même bienveillants envers la culture soviétique, ont été métamorphosés — par l'excès même de ce dressage maladroit — et l'attrait du fruit défendu aidant, en fervents admirateurs de l'art et de la littérature occidentaux.

Sans s'en douter, les pays de l'Ouest avaient gagné une bataille. Mais ils n'ont pas su exploiter cette victoire.

Premier coup d'œil sur le budget soviétique (1960)

RÉUNI fin octobre, le Soviet suprême a « voté » le budget pour 1960. Ce n'est pas M. Zverev, ministre des Finances inamovible depuis une éternité, mais son suppléant Garbouzov qui était cette fois-ci chargé de présenter le rapport. Un rapport plutôt décevant pour ceux qui avaient l'habitude de trouver, jusqu'il y a deux ans, au moins quelques données essentielles sur l'exécution du budget précédent. Que M. Garbouzov n'ait rien communiqué sur l'exécution du budget de 1959, cela se comprend puisqu'on n'était qu'en octobre. Mais il est resté muet sur les résultats de 1958, lesquels sont évidemment connus des responsables.

Les abonnés de notre Bulletin se souviennent que nous avons l'habitude de suivre avec une attention particulière les chiffres relatifs aux bénéfices et aux investissements : la confrontation des prévisions et des réalisations permet de se faire une idée assez précise de la rentabilité de l'économie, de son amélioration ou de sa dégradation. Mais ces données — celles qui concernent l'exécution — ne sont plus communiquées depuis quelques années. Si la situation était vraiment satisfaisante en ce domaine, pourquoi s'abstiendrait-on de leur donner une publicité qui ne pourrait que servir la propagande ?

Malgré ce silence significatif, les chiffres ren-

du public fournissent quelques éléments d'appréciation que nous soumettons à nos lecteurs.

Les rentrées budgétaires

Nous faisons état, ci-dessous, des chiffres fournis par M. Garbouzov (*Pravda* du 28 octobre) en tenant compte des légères modifications que leur a fait subir le « vote » définitif du Soviet suprême (*Pravda* du 31 octobre).

Depuis quelques années, les hommes du Kremlin divisent les recettes budgétaires en deux grandes parties : « Revenus de l'économie socialiste » et « Ressources de la population ». Comme ils ont le front de faire figurer l'impôt sur le chiffre d'affaires dans la première rubrique, nous nous permettons — le lecteur nous comprendra et nous excusera — de l'en retrancher et de l'incorporer à la seconde. L'impôt sur le chiffre d'affaires, en effet, n'est pas un produit de l'économie, qu'elle soit « socialiste » ou non, mais un prélèvement sur les ressources des consommateurs, surtout en U.R.S.S., où il grève avant tout la consommation et où les biens d'investissement, que l'Etat se vend à lui-même, en sont généralement exemptés.

Voici, donc, comment se présentent les rentrées budgétaires (en milliards de roubles) :

	1960 (Prév.)	1959 (Prév.)	1958 (a) (Prév.)	1957 (Réal.)	1956 (Réal.)
TOTAL	774,0	723,4	672,4 (b)	626,9 (b)	585,9
Revenus de l'économie étatique.....	385,0	323,0	268,8	251,7	230,3
dont :					
Prélèvements sur les bénéfiques.....	203,1	155,0	130,3	116,0 (c)	101,2
Reste (d)	181,9	168,0	138,5	135,7 (c)	129,1
Ressources de la population.....	389,0	400,4	374,2	362,8	355,6
dont :					
Impôt sur le chiffre d'affaires.....	317,6	333,0	301,5	274,7	258,1
Impôts directs	57,2	56,1	49,8	53,2	50,5
Emprunts forcés (e)			4,6	14,4	32,8
Reste (f)	14,2	11,3	18,3	20,5	14,2

(a) Depuis 1958, exécution non communiquée. — (b) Réalisation définitive, communiquée après coup; c'est pourquoi ces totaux ne correspondent pas exactement à l'addition des rubriques. — (c) Prévisions; exécution non disponible. — (d) Cotisations Assurances sociales, impôts sur coopératives et kolkhozes, revenus M.T.S., recettes non spécifiées. — (e) Dernier emprunt forcé émis en 1957. — (f) Accroissement des dépôts dans les caisses d'épargne et divers.

Ces prévisions budgétaires nous paraissent empreintes d'un optimisme excessif. Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer l'accroissement prévu d'une année à l'autre (nous sommes évidemment obligé de tabler sur les prévisions pour 1959) :

Accroissement des recettes (1960 sur 1959, milliards de roubles)		
Total	50,6	(7 %)
Revenus de l'économie étatique	62,0	(19 %)
Ressources de la population ..	— 11,4	(— 3 %)
Prélèvement sur les bénéfiques	48,1	(32 %)
Impôt sur le chiffre d'affaires	— 15,4	(— 5 %)

Sur les 62 milliards dont doivent s'accroître les revenus de l'économie étatique, 48,1 milliards, soit plus des trois quarts, devraient donc être fournis par le prélèvement sur les bénéfiques. Or, ce prélèvement n'a augmenté que de 15 milliards en 1957, de 14 milliards en 1958, de 25 milliards (non confirmés ! — ce ne sont que des prévisions) en 1959. La réorganisation de l'industrie sur la base des sovnarkhozes a sans aucun doute amélioré la rentabilité et endigué le gaspillage (1), mais il nous paraît difficile de prélever sur les bénéfiques du secteur étatique en 1960 près de deux fois plus qu'en 1959. De 1956 à 1959, le pré-

(1) Les difficultés qui en résultent et que dénoncent les dirigeants ne se situent pas sur le plan de la productivité, mais sur celui de la priorité de l'industrie lourde.

lèvement sur les bénéfices a augmenté de 55 milliards. Il s'accroîtrait cette fois-ci de 48 milliards en une seule année ? Il n'y a pas de miracles en économie politique. Ce qui confirme encore ce raisonnement, c'est le fait que les bénéfices totaux du secteur étatique escomptés pour 1960 doivent atteindre 285 milliards contre 219,5 milliards (prévisions) en 1959, soit une augmentation de l'ordre de 65,5 milliards. Or, ils ne se sont accrus (nous ne pouvons tabler que sur les prévisions) que de 31,5 milliards en 1958 et de 31,1 milliards en 1959, soit de 62,6 milliards en deux ans. Les prévisions pour 1960 sont difficilement compatibles avec les possibilités réelles.

On observera d'autre part que le total des recettes doit s'accroître de 50,6 milliards; le seul prélèvement sur les bénéfices, devant augmenter de 48,1 milliards, devrait donc fournir 95 % de cet accroissement. C'est ce qui permet de réduire, entre autres, l'impôt sur le chiffre d'affaires, réduction qui est en rapport avec la récente baisse des prix de certains articles de ménage, des bicyclettes, des montres, du vin et d'autres marchandises qui demeurent pour l'instant réservées à la minorité privilégiée.

Depuis la liquidation, en 1958, des stations de machines et tracteurs (M.T.S.) et leur transformation en simples stations de réparation, les kolkhozes ont acquis le matériel agricole jusque là détenu par ces stations. La valeur de ce maté-

riel fut estimée à l'époque à 21 milliards de roubles, chiffre confirmé par M. Zverev dans son rapport budgétaire du 22 décembre 1958.

Sur ce total de 21 milliards, 9 milliards devaient être payés en 1959. D'après le rapport de M. Garbouzov, l'Etat soviétique aura encaissé à la fin de cette année 14 milliards, soit 5 milliards de plus. On escompte encore 4,6 milliards pour 1960, après quoi « la plupart des kolkhozes » auront acquitté leur dette. Le reste (2,4 milliards) concerne sans doute des kolkhozes pauvres; peut-être aussi les autorités ont-elles tenu compte des récriminations relatives à l'état délabré du matériel et ont-elles passé l'éponge.

Une dernière remarque. Le poste des rentrées occultes, que l'on appelle souvent « non spécifiées », reste très élevé. Il n'est pas encore possible de le chiffrer pour 1960; il dépassait 80 milliards en 1957 et en 1958, et même 100 milliards en 1959. Il doit être du même ordre de grandeur en 1960, ce qui fait environ 13 %. D'où viennent ces 13 % ?

Les dépenses budgétaires

Nous indiquons ci-dessous les principaux chapitres des dépenses budgétaires (en milliards de roubles). Là encore, il faut remonter loin pour trouver des chiffres sur l'exécution; force nous est donc de ne faire état que des prévisions.

	1960 (Prév.)	1959 (Prév.)	1958 (Prév.)	1957 (Prév.)	1956 (Réal.)
TOTAL	745,8	707,6	642,8 (a)	607,3 (a)	563,5
Financement de l'économie nationale.....	328,5 (d)	308,9	257,2 (c)	244,7	244,5
Mesures sociales et culturelles.....	247,8	232,2	212,8	188,4	163,7
Forces armées	96,1	96,1	96,3	96,7	97,8
Administration de l'Etat.....	11,1	11,5	12,0	11,9	12,2
Dette publique (b)	} 62,3	} 58,9	} 49,4	18,0	16,3
Reste				44,1	29,0

(a) Réalisation définitive; c'est pourquoi ces totaux ne correspondent pas exactement à l'addition des rubriques. — (b) Service de la dette suspendu en 1957 jusqu'en 1977; reliquat incompressible d'environ 2 milliards pour les années suivantes. — (c) En réalité : 270,3 grâce à un fonds de réserve. — (d) En réalité 356,1 grâce à un fonds de réserve.

Ne nous arrêtons pas aux dépenses militaires, remarquablement stationnaires depuis cinq ans. L'Etat soviétique se vend à lui-même son propre matériel militaire à des prix qu'il fixe à sa guise et que le public, tant soviétique qu'étranger, ignore. Depuis trois ans, la réduction des effectifs de l'armée a permis de réduire les frais d'entretien des troupes, de sorte que les dépenses de matériel ont augmenté de toute façon. A ces dépenses avouées de 96,1 milliards, il convient d'ajouter les dépenses occultes (non spécifiées) ainsi que l'excédent des rentrées budgétaires sur les dépenses budgétaires. Les dépenses militaires occultes peuvent ainsi être estimées à 85 milliards pour 1960 contre 70 milliards en 1959, 65 milliards en 1958 et 60 milliards en 1957. Les dépenses militaires globales s'élèvent donc, pour 1960, à au moins 180 milliards de roubles, soit 24 % des dépenses budgétaires ou 21 % du revenu national. Les Etats-Unis consacrent moins de 10 % de leur revenu national à leur défense.

En ce qui concerne le financement budgétaire de l'économie nationale, il n'est pas sans intérêt d'en comparer l'accroissement d'année en année avec celui des dépenses sociales et culturelles :

	Accroissement (milliards de roubles)		
	Financ. de l'économie nationale	Dépenses sociales et cultu- relles	Dépenses budgé- taires totales
De 1956 à 1957	0,2	24,7	43,8
De 1957 à 1958	25,6	24,4	35,5
De 1958 à 1959	38,6	19,4	64,8
De 1959 à 1960	47,2	15,6	38,2

Si l'accroissement des dépenses sociales et culturelles se ralentit légèrement, celui des sommes destinées à l'économie s'accroît à un rythme accéléré. En 1958 encore, l'augmentation était pour les deux chapitres du même ordre de grandeur. En 1959, elle est deux fois plus forte, et en 1960, trois fois plus considérable pour l'économie que pour les dépenses sociales et culturelles.

Il faut se demander enfin comment certains postes ont évolué depuis 1956, dernière année pour laquelle nous disposons de chiffres relatifs à l'exécution (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

Accroissement (de 1956 à 1960)		
Dépenses budgétaires totales...	182,3	(32 %)
Financement de l'économie nationale	111,6	(46 %)
Dépenses sociales et culturelles.	84,1	(51 %)
Impôt sur le chiffre d'affaires..	59,5	(23 %)
Prélèvement sur les bénéfices..	101,9	(100 %)

Sur un accroissement total des dépenses budgétaires de l'ordre de 182,3 milliards, 111,6 milliards, soit plus des trois cinquièmes, sont allés au financement de l'économie; cette somme excède de 13 % ce que devaient rapporter, pendant la même période, l'impôt sur le chiffre d'affaires et le prélèvement sur les bénéfices réunis. Reste à savoir si et dans quelle mesure ces prévisions ont été (jusqu'à 1959) ou seront (en 1960) réalisées.

Ce qui ressort en tout cas des chiffres que l'on vient de lire, c'est la charge écrasante que l'Etat doit assumer pour le développement de l'économie.

L'économie aux crochets de l'Etat

Quelques chiffres — nous y reviendrons une prochaine fois de manière plus détaillée — illustreront cette situation paradoxale.

On sait que le financement de l'économie nationale est alimenté, en plus des dotations budgétaires, par ce que l'on appelle en U.R.S.S. les « ressources propres des entreprises » et ce que nous traduirions plus volontiers par « auto-financement ». Voici comment ces deux postes ont évolué depuis 1956 (milliards de roubles) :

	Accroissement		
	Financement budgétaire	Auto-financement	Financement total
De 1956 à 1957....	0,2	26,0	26,2
De 1957 à 1958....	25,6	24,7	50,3
De 1958 à 1959....	38,6	19,9	58,5
De 1959 à 1960....	47,2	19,0	66,2
De 1956 à 1960....	111,6	89,6	201,2

La part de l'Etat dans l'accroissement du financement total est donc la suivante (nous faisons abstraction de l'année 1957, qui était exceptionnelle parce que marquée par la crise qui imposa l'abandon du P.Q.) :

De 1957 à 1958.....	51 %
De 1958 à 1959.....	66 %
De 1959 à 1960.....	71 %
De 1957 à 1960.....	64 %

D'année en année, la situation empire. Et il ne s'agit ici que des prévisions... La réalisation est assurément plus décevante encore.

Comparons enfin les fonds que l'Etat prodigue à l'économie avec les sommes qu'il en tire. Nous confrontons ci-dessous le chapitre « revenus de l'économie étatique », côté rentrées, avec le chapitre « financement de l'économie nationale », côté dépenses. Le premier comprend des postes qui ne sont pas à proprement parler des produits de l'économie (cotisations des assurances sociales, impôts sur coopératives et kolkhozes, recettes non spécifiées) et que nous devrions en retrancher. Mais même sans cette ventilation, la comparaison est intéressante (en milliards de roubles) :

	Financement de l'économie par l'Etat	Sommes tirées de l'économie par l'Etat	Différence (a)
1956 (réal.)	244,5	230,3	— 14,2
1957 (prév.)	244,7	251,7	+ 7,0
1958 (prév.)	270,3	268,8	— 1,5
1959 (prév.)	308,9	323,0	+ 14,1
1960 (prév.)	356,1	385,0	+ 28,9

(a) + : au bénéfice de l'Etat; — : au détriment de l'Etat.

Cette balance n'est positive (sauf en 1956 et 1958) que parce que la deuxième colonne comprend des rentrées ne provenant pas de l'économie. Une comparaison plus valable est celle qui n'envisage que le prélèvement sur les bénéfices. Cette comparaison donne ceci :

	Accroissement (milliards de roubles)		
	Financement budgétaire	Prélèvement sur les bénéfices	Différence
1956	244,5	101,2	143,3
1957	244,7	116,0	128,7
1958	270,3	130,3	140,0
1959	308,9	155,0	153,9
1960	356,1	203,1	153,0

Les trois dernières années tout particulièrement dénotent une débilite de l'économie que les discours tenus au Plenum de juin dernier — notamment ceux de Khrouchtchev et d'Aristov — ont suffisamment souligné.

D'autres indices encore, dans le projet du budget pour 1960, en témoignent. Nous nous proposons de les analyser dès la prochaine occasion. Contrairement à tout ce qu'une propagande assourdissante voudrait faire croire au monde libre, l'économie soviétique n'est pas encore sortie des difficultés qu'elle doit avouer officiellement depuis 1956. Il serait peut-être utile d'établir un jour le calendrier des événements depuis la mort de Staline.

LUCIEN LAURAT.

République populaire du Viet-Nam

L'indiscipline des intellectuels

M. *P.J. Honey, chargé de cours de vietnamien à l'école des Etudes orientales et africaines de l'Université de Londres, a publié le 13 août 1959, dans The Radical Humanist, qui paraît à Calcutta, un article intitulé : « Riz amer au Viet-Nam. Ho Chi Minh et les intellectuels », dont on trouvera ici les principaux passages.*

En 1956, après le XX^e Congrès du P.C. soviétique, une certaine liberté fut rendue aux intellectuels des pays communistes. Cette expérience libérale avait d'ailleurs commencé un an plus tôt en U.R.S.S., où elle est connue sous le nom de « dégel ». En Chine, ce fut la campagne des Cent fleurs. On sait qu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Allemagne orientale, et surtout en Hongrie avec le Cercle Petöfi, cette attitude plus libérale à l'égard des intellectuels eut d'assez fâcheuses conséquences pour le régime. On verra qu'il en fut de même au Viet-Nam Nord.

**

EN août 1956, l'Association des Lettres et des Arts organisa une session d'études qui réunit à peu près trois cents écrivains et artistes. Au début, cette réunion ne fut pas différente de toutes les précédentes, mais bientôt l'atmosphère changea et les assistants commencèrent à critiquer. La réunion formula cinq demandes qu'elle soumit au congrès national des arts et des lettres. Elles réclamaient une plus grande liberté, la publication et l'application immédiates de la politique des Cent fleurs de Mao. Pendant quelque temps, il ne se passa rien ; puis les dirigeants de l'Association des Arts et des Lettres, qui avaient été attaqués, commencèrent une autocritique publique et le comité permanent de l'association entreprit de corriger ses « erreurs » passées.

En septembre, un nouveau journal paraissait à Hanoï. Il s'appelait *Nhan Van* (Les Humanités) et le directeur en était Phan Khoi, journaliste bien connu d'opinions indépendantes qui avait été emprisonné pendant des années par les autorités françaises. Le ton en était ouvertement critique à l'endroit du gouvernement et du parti et le premier numéro contenait un vigoureux article sur l'affaire Tran Dan (1) ainsi qu'une attaque contre la direction de l'Association des Arts et des Lettres. Naturellement, ce nouveau journal fut immédiatement attaqué par le *Phan Dan* (Le Peuple), organe du parti communiste, mais le premier grand coup avait été porté et des témoignages de sympathie arrivaient de tous côtés. Le *Thoi Moi* (Nouveaux Temps) journal semi-officiel de Hanoï, fit l'éloge du *Nhan Van* en préconisant la liberté de la presse. Les étudiants de l'Université de Hanoï accueillirent avec joie la nouvelle liberté et se plaignirent à grands cris des anciennes restrictions. Un esprit nouveau soufflait au Nord-Vietnam.

Le second numéro du *Nhan Van*, plus franc encore que le premier, fut de nouveau attaqué par le journal du parti, mais tous ses exemplaires furent vendus le jour même de sa publication et son tirage ne fut limité que par le rationnement du papier. De plus, d'autres journaux tels que le *Giai Pham Mun Thu* (Les Œuvres Littéraires d'Automne) et le *Tram Hoa* (Cent Fleurs) publiaient aussi des critiques et le public se les arrachait dans les kiosques. Les conséquences étaient trop graves pour être ignorées. Pendant le mois d'octobre 1956, il y eut une succession de réunions du comité central du parti, du gouvernement et du comité central militaire, et le résultat de tout cela fut la décision de choisir le comité central de la réforme agraire comme bouc émissaire. Truong Chinh, secrétaire général du parti, se démit de ses fonctions et fit une autocritique publique. On semblait donner raison aux écrivains du *Nhan Van*,

car ils avaient critiqué très sévèrement les erreurs et les brutalités de la réforme agraire.

Les efforts du parti pour étouffer le *Nhan Van* ne furent pas seulement maladroits et inefficaces, mais ils étaient décrits et dénoncés par le journal lui-même. Un fonctionnaire du bureau de presse essaya de persuader l'éditeur du *Tram Hoa* de publier un article attaquant le *Nhan Van* en lui offrant de l'argent, mais l'offre fut rejetée et un rapport sur l'incident envoyé au directeur du *Nhan Van*.

C'est à ce moment que la teneur des articles commença à changer. Ce qui avait débuté comme un mouvement pour la liberté intellectuelle devenait rapidement un mouvement pour la liberté politique, denrée considérablement plus dangereuse aux yeux des communistes. C'était une nouvelle expérience pour les plunitifs habituels du parti de voir que leurs attaques, publiées dans l'organe du parti, non seulement ne produisaient aucun effet, mais qu'il y était répondu avec talent dans la presse et qu'elles étaient tournées en ridicule. Les intellectuels portaient la lutte sur le terrain même du parti.

Cette critique n'était d'ailleurs pas limitée aux journaux. Elle se faisait sentir dans les universités et les écoles, aux réunions du Congrès du peuple, de l'organisation du Front de la patrie, etc. Et les dirigeants du parti semblaient peu disposés à l'arrêter.

En décembre 1956, ils ripostèrent. Le bureau central de presse lança un avertissement voilé en prenant une action disciplinaire contre le *Nhan Van* sous un infime prétexte. Quatre jours auparavant, Ho Chi Minh avait signé un décret qui constituait sans erreur possible un avertissement à la presse d'avoir à faire exactement ce que voulait le parti. Bien qu'il commençât par déclarer : « Toute la presse jouit de la liberté d'expression », les journaux se voyaient interdire de « faire de la propagande contre les lois du gouvernement ». L'article 3 du décret précisait sans détour que la presse devait être un instrument pour « instruire le peuple et le mobiliser en vue d'exécuter la politique gouvernementale ».

Le *Nhan Van* avait été interdit et ne publiait plus de critiques contre le régime. Mais que fallait-il faire avec les écrivains qui y avaient collaboré et le grand nombre de gens cultivés qui soutenaient les vues qu'il exprimait ? Le journal du parti, *Phan Dan*, exposa franchement le problème dans un article du 13 décembre 1956 : « Il est impossible, écrivait-il, d'édifier le socialisme sans les intellectuels. Trois ouvriers ne peuvent pas faire le travail d'un ingénieur ni toutes les infirmières d'un hôpital remplacer un médecin. » Incapables de jeter tous ces intellectuels en prison ou de les exécuter, les communistes vietnamiens décidèrent de les rééduquer en les soumettant à la propagande et à des cours sur la « dictature démocratique ». Mais, même après l'ouverture de cette nouvelle campagne, leurs idées continuèrent d'être exprimées par ceux qu'ils avaient influencés.

Le parti n'était pas à l'aise sans un journal littéraire, institution essentielle dans un Etat communiste, et entreprit de lui trouver un successeur de qui on n'eût pas à attendre d'ennuis. Le résultat fut le *Van* (Littérature) qui fit sa première apparition le 10 mai 1957. Le fait que tous les membres de son comité de rédaction étaient des supporters fervents du parti communiste était considéré comme une garantie suffisante de son innocuité, et la confiance du parti ne fut, en effet, pas mal placée. Le journal ne causa pas d'ennuis politiques au régime, mais un défaut imprévu se manifesta bientôt. Il était si uniformément ennuyeux que personne ne le lisait.

(1) Tran Dan était un poète critiqué par les communistes pour l'un de ses poèmes et envoyé dans un « camp de rééducation » où il avait été brutalement torturé.

Dans un effort désespéré pour sauver la revue, le parti invita quelques membres du groupe *Nhan Van Giai Pham*, nom qu'on donnait maintenant aux critiques qui attaquaient naguère le régime, à aider à rendre la publication plus intéressante. Ces hommes, raisonnait-on, sont peut-être politiquement peu sûrs, mais au moins le public aime lire ce qu'ils écrivent et, en tout cas, ils ont été soumis à une longue période de rééducation. Or, la rééducation à laquelle ils avaient été soumis se révéla inefficace, car ils reprisent rapidement leurs attaques contre l'Association des Arts et des Lettres, le parti, le régime et toutes leurs anciennes cibles, l'incompétence, la corruption et le gaspillage, mettant en contraste les conditions de vie misérables des ouvriers vietnamiens avec le luxe dont jouissaient les fonctionnaires du parti et les conseillers communistes étrangers.

Le *Van* ne fut pas en peine de lecteurs tant qu'il continua à publier des textes de ce genre. Mais de violentes attaques du parti parurent et le *Van* fut accusé de reproduire les vues du *Nhan Van* interdit. Le 17 janvier 1958, il fut annoncé officiellement que la publication du *Van* était momentanément suspendue. Le *Van* n'a jamais reparu depuis.

*
*

Après la suspension du *Van*, le parti intensifia ses attaques contre les intellectuels récalcitrants et nombre d'entre eux furent arrêtés. Pendant les mois d'avril et de mai 1958, pas un jour ne passait sans attaques dans les journaux contre le groupe *Nhan Van Giai Pham*, collectivement ou individuellement. Ce que la campagne révéla fut la très vaste influence exercée par ces intellectuels au Nord-Vietnam. Voici quelques brefs extraits des journaux publiés à cette époque :

« Les milieux estudiantins ont été fortement contaminés par le venin des idées du groupe *Nhan Van Giai Pham*. » (Thu Do, 11 avril 1958.)

« Leurs études terminées, les étudiants se sont dispersés dans tout le pays et sont devenus des instituteurs dans les écoles primaires, tout en gardant présentes à l'esprit les idées venimeuses et réactionnaires du groupe *Nhan Van Giai Pham*. Les autorités des régions rurales sont en butte à de nombreuses difficultés causées par la pernicieuse influence du groupe. » (Nhan Dan, 28 avril 1958.)

« Nombre d'écoliers ont aussi réclamé la liberté dans leurs écoles. Ils considéraient que leur vie scolaire était semblable à celle de poissons en boîte. » (idem.)

« Des exemplaires du *Giai Pham* servaient dans les écoles de manuels. » (Nhan Dan, 29 avril 1958.)

Les dirigeants du parti semblent désespérer des intellectuels les plus âgés et avoir mis leurs espoirs dans les jeunes étudiants actuellement dans les écoles et les universités. Au deuxième congrès national des étudiants, à Hanoï, dont on peut juger l'importance par le fait que le premier ministre et le président Ho Chi Minh y prirent la parole, le ministre de l'Éducation déclara que le « devoir des universités est de former des intellectuels de la classe ouvrière qui seront loyaux au socialisme ». Les intellectuels plus âgés sont toujours attaqués et soumis à la rééducation.

Dans son numéro d'avril 1958, le *Hoc Tap* (Etude) proposait d'encourager les écrivains et les artistes à aller aux bases de production visiter les ouvriers, les paysans et les soldats et, si possible, prendre part à leur travail de façon à être plus près de la réalité et du peuple... (et d') organiser des cours pour les artistes et les écrivains, de façon qu'ils puissent étudier les événements et la politique, améliorer leur connaissance du marxisme-léninisme et réformer systématiquement leur pensée. »

La suggestion du *Hoc Tap* fut reprise en juin 1958 par l'Union des Écrivains et des Artistes qui adopta une résolution invitant les écrivains et les artistes à « aller dans les masses d'ouvriers, de paysans et de soldats ». Huit cents autres écrivains et artistes y souscrivirent et cela juste à temps, car une annonce officielle du 9 juin disait : « A dater du 1^{er} août 1958, tous les travailleurs culturels de tout niveau dans tout le Nord-Vietnam devront aller à tour de rôle dans les campagnes, usines, mines et unités

de l'armée pour exécuter un travail manuel et étudier la vie pratique du peuple. » L'expression « travailleurs culturels » englobe d'autres catégories que les écrivains et les artistes seulement, car on annonçait le 17 juin que trois cents acteurs et actrices des théâtres d'Etat allaient à la campagne et, deux jours plus tard, le vice-ministre de la Culture déclarait qu'entre un quart et une moitié du haut personnel du ministère ferait un travail manuel « pour améliorer le futur travail du ministère par l'expérience pratique ».

La réforme de l'enseignement a été entreprise avec non moins de vigueur. Le 17 juin, Radio-Hanoï annonçait que les écoles seraient réorganisées pour donner la priorité à l'éducation politique et au travail productif et que le personnel enseignant serait remanié pour confier les postes-clés dans l'enseignement aux membres loyaux du parti. Le corps enseignant aurait à prendre part à l'autocritique publique à l'issue d'une « heure de conscience » pendant laquelle « il devra rester assis sans bouger et faire son examen de conscience à la recherche de pensées et d'actions antisocialistes ».

Un écho de l'ancienne bataille animée dans la presse fut perçu en août 1959 dans un article du *Hoc Tap* qui attaquait vigoureusement le critique littéraire Nguyen Thanh Long. Ce critique avait fait l'éloge du roman *Sur le point de se marier* qu'il avait dit être une « œuvre des plus réussies ». Le roman critique la façon dont fut faite la réforme agraire et contient des passages comme celui-ci : « Il y a tant de familles qui souffrent encore de l'injustice parce qu'il y a tant de gens qui, comme nous, n'ont pas osé, pendant la récente période troublée, se lever et prendre la défense de la justice. » L'auteur du roman, Vu Bao, a été salué au Sud-Vietnam comme le « Pasternak vietnamien ».

LES DONNÉES NUMÉRIQUES SUR LE MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

... ou comment les communistes présentent les statistiques

PUISQUE leur doctrine veut que leur cause — qui épouse le « sens de l'histoire » — ne puisse être en recul, les communistes sont souvent obligés d'arranger et de falsifier les faits, en particulier les statistiques, pour prouver que leurs succès sont continus. Ainsi, dans la *Nouvelle Revue internationale* (octobre 1959), un certain Léon Bohr affirmait : « Malgré les flux et les reflux, malgré l'affaiblissement momentané de certains partis, malgré l'anticommunisme, le mouvement communiste (dans les pays capitalistes) va cependant en s'élargissant et en se renforçant. »

Reste évidemment à fournir un semblant de preuve à l'appui. Bien entendu, Bohr se garde de comparer la situation numérique des partis communistes en Europe occidentale en 1959 à ce qu'elle était en 1945. Il prend 1939 pour point de comparaison avec 1959 et prétend : « Au cours des vingt dernières années, le nombre des communistes en Europe est passé de 388.000 à près de 2.400.000. » Mais l'auteur ne dit pas que, une fois déduits les effectifs du P.C. italien et du P.C. français, il reste peu de chose pour tous les autres pays d'Europe occidentale.

Pour l'Asie, même méthode : « le nombre des communistes y atteint 1.900.000. » Mais on passe sous silence le fait qu'une fois mise à part l'Indonésie (1.500.000 membres) et l'Inde (plus de 300.000), il ne reste presque rien pour tous les autres pays asiatiques.

La démonstration est encore plus facile pour l'Afrique : « On y comptait autrefois moins de 3.000 communistes ; ils sont aujourd'hui près de 50.000. » Mais l'auteur ne fournit pas le moindre indice, même sur le nombre des partis existant sur ce continent. Il faut le croire sur parole.

A propos du différend entre la République Arabe Unie et la Chine populaire

DEPUIS quelques mois, les relations entre la République Arabe Unie et les pays du bloc soviétique subissent des fluctuations qu'il est intéressant de connaître et d'analyser.

Le 14 août dernier, *Al Ahrām*, véritable organe officiel du président Nasser, faisait état du mécontentement des étudiants arabes qui se trouvent dans les universités soviétiques et laissait entendre que bon nombre d'entre elles souhaitaient regagner leur pays. Ce texte irrita visiblement les dirigeants du Kremlin, car les 19 et 27 août, Radio-Moscou, dans ses émissions de langue arabe, transmit des « discussions » au cours desquelles plusieurs étudiants venus du Caire et de Damas se déclarèrent entièrement satisfaits de leurs conditions de vie dans la capitale de l'U.R.S.S. Néanmoins, un mois plus tard, on devait apprendre, par le truchement de Radio-Bagdad, que les autorités de la R.A.U. avaient rappelé quelque deux cents étudiants d'Union soviétique et leur avaient ordonné de poursuivre leurs cours dans les universités et les instituts du Caire.

Cet incident coïncida avec l'arrestation, la mise en accusation et le procès de communistes égyptiens et syriens dans diverses villes de la R.A.U. Afin de critiquer cette attitude du colonel Nasser à l'égard des P.C. d'Égypte et de Syrie, la presse soviétique reproduisit, fort habilement, des citations extraites des journaux irakiens et de publications communistes ou crypto-communistes. Ainsi, l'Agence Tass (29 août) rapporta une protestation adressée au président Nasser par le secrétariat du Conseil Mondial de la Paix au sujet du procès des « partisans de la paix » dans la R.A.U. Un commentaire beaucoup plus violent fut, cependant, publié dans *Nova Mysl* (n° 8, 1959), organe du Parti communiste tchécoslovaque :

« La croissance de l'opposition en Syrie et la peur de la création d'un front uni, écrivait Nova Mysl, ont poussé le gouvernement Nasser à lancer de vives attaques contre les communistes syriens et égyptiens. Les communistes arabes soulignent que le but de la campagne anticommuniste et de la terreur exercée contre les forces progressives de la R.A.U. est à la fois de tromper le peuple et de lui cacher les véritables causes de la mauvaise situation économique, de terroriser le peuple, d'étouffer son mécontentement, de l'empêcher d'exercer ses droits, d'arrêter sa lutte contre les restrictions imposées aux libertés démocratiques et, enfin, de détourner l'attention du peuple syrien du développement progressif de la République d'Irak, d'accuser les communistes irakiens et le gouvernement Kassem d'avoir une attitude hostile à l'égard de la question de l'unité arabe et de présenter les mauvaises relations entre les deux pays comme étant la faute de l'Irak. »

A travers toutes ces accusations, on reconnaît la tactique sinieuse du Kremlin qui, tout en maintenant son aide économique à la R.A.U., oppose la « révolution populaire irakienne », qui pour l'instant a toutes ses faveurs, à la « dictature nassérienne », responsable aux yeux des communistes des pires vilenies.

Un discours de Khaled Bagdache

La détérioration des relations entre le « camp socialiste » et la République Arabe Unie apparut brutalement à l'occasion du dixième anniversaire de la République populaire chinoise. Le 28 septembre, au Parlement de Pékin, au cours d'une des multiples manifestations de masse qui ont marqué la victoire des communistes chinois, Khaled Bagdache, secrétaire général du P.C. syrien, prononça, en présence de la plupart des leaders communistes locaux et étrangers, dont Mao Tsé-toung, Tchou En-lai, Liou Chao-chi, ainsi que de nombreux diplomates, un discours attaquant avec une violence inouïe le président Nasser et les dirigeants du Caire. En voici, d'ailleurs les extraits essentiels :

« Camarades, l'Orient arabe passe aujourd'hui par une époque critique. Le développement des événements a montré que la campagne anti-communiste lancée par Gamal Abdel Nasser au début de cette année ne fait que couvrir une dangereuse politique qui menace d'annuler toutes les importantes victoires remportées ces dernières années par le mouvement de libération arabe. »

« L'expérience de l'unité entre l'Égypte et la Syrie, les complots des milieux dirigeants de la R.A.U. contre la République irakienne, le rapprochement entre Abdel Nasser et le roi Séoud et Hussein, l'ouverture de la porte aux capitaux impérialistes et la campagne d'inventions contre l'U.R.S.S., la République populaire chinoise et les autres pays socialistes, montrent clairement aux masses populaires et aux cercles nationaux plus larges que la clique monopolisatrice de la classe bourgeoise égyptienne travaille, sous le couvert de combattre le communisme, à déformer le mot d'ordre d'unité arabe et à l'exploiter pour renforcer une politique dictée par ses étroites cupidités égoïstes de classe — politique tendant à rallier les forces de la réaction et les agents impérialistes dans le monde arabe, à briser le mouvement national, à étouffer la démocratie, à priver le peuple de ses libertés les plus fondamentales, à se rapprocher de l'impérialisme américain et à perturber les relations avec les pays du camp socialiste. »

« Le peuple de la R.A.U. subit aujourd'hui un régime dictatorial terroriste qui applique la tactique fasciste contre toutes les forces démocratiques nationales. Dans les prisons d'Égypte et de Syrie, il y a aujourd'hui des milliers de patriotes — communistes, syndicalistes, démocrates ou jeunes — qui subissent toutes sortes de tortures brutales. Parmi eux, il y a Farajallah al-Hilu, le plus grand citoyen arabe et secrétaire général du Parti communiste libanais, qui a été kidnappé à Damas par les hommes de la sûreté. »

« La politique imposée en Syrie par la clique de la Banque d'Égypte depuis l'union a eu pour résultat de briser l'économie syrienne, de dégrader la production agricole et industrielle, d'augmenter le chômage et de faire monter le coût de la vie. La Syrie souffre aujourd'hui sous un régime dictatorial anarchiste sans précédent dans son histoire moderne. »

« Abdel Nasser veut imposer ces conditions, qui prévalent aujourd'hui en Syrie, à l'Irak, au Liban et aux autres pays arabes. Mais cette politique est vouée à l'échec, car les ouvriers, les paysans et tous les gens vigilants en Syrie, comme leurs collègues dans tous les autres pays arabes, savent bien que leur ennemi est l'impérialisme international conduit par l'impérialisme américain et que leur seule voie est celle du front national dans chaque pays arabe... »

Complot contre la R.A.U.

Ce discours, dont nous verrons plus loin les conséquences diplomatiques, semble s'inscrire dans le cadre d'un véritable réquisitoire dressé contre les autorités de la République Arabe Unie par les communistes du Proche-Orient. Succédant à Khaled Bagdache, le secrétaire du Comité central du P.C. libanais, reprit les accusations du leader communiste syrien. Après avoir fait l'éloge de la révolution irakienne, il déclare :

« Mais la déviation de la R.A.U. et les tentatives de domination — qui, l'union syro-égyptienne l'a révélé, sont poursuivies par une clique de gros capitalistes, de monopolistes et de banques égyptiennes dont on a vu les visées expansionnistes dans les autres pays arabes lors du complot contre la République irakienne et la pression exercée sur le Liban — ont affaibli la solidarité arabe et disloqué les fronts nationaux dans chacun des pays. La R.A.U. poursuit une politique qui vise à consolider les forces réactionnaires arabes, courtise l'impérialisme, permet l'infiltration de capitaux étrangers et combat le communisme et la démocratie dans les pays arabes. Elle l'a déjà fait en Egypte et en Syrie, où le terrorisme prévaut et où les communistes et démocrates fidèles sont persécutés. Les forces de police ont kidnappé dans les rues de Damas le camarade Farajallah al-Hilu, secrétaire général de notre P.C., elles l'ont torturé et ont caché toutes ses traces.

« Les dirigeants de la R.A.U. s'efforcent basement de pousser le Liban à adopter la même politique. Mais le peuple libanais, qui a lutté contre les tentatives des impérialistes américains pour entraîner le Liban dans la sphère de leur politique et mettre la main sur son économie, luttera, avec tous les peuples arabes, contre ce cours réactionnaire qui se rencontre avec la politique impérialiste dans l'Orient arabe. »

Vinrent ensuite les attaques de Muhammed Huseyn Abu al-Iss, dirigeant du P.C. irakien, qui, toutefois, ne prononça pas le nom du président de la R.A.U. Après avoir souligné que « la lutte du peuple chinois contre l'impérialisme et la réaction, et pour l'indépendance nationale, la paix, la démocratie et le socialisme a toujours été un bon stimulant pour la lutte des peuples de tous les pays qui combattent l'impérialisme en Asie, en Afrique et en Amérique latine », le communiste irakien proclama que son pays n'oublierait jamais la position prise par la Chine populaire « en faveur de la révolution victorieuse du 14 juillet et pour arrêter l'intervention anglo-américaine en Irak ». S'en prenant alors aux responsables de la R.A.U., Muhammed Huseyn Abu al-Iss s'écria : « Notre République lutte encore contre les complots et les intrigues impérialistes ourdis par les impérialistes et leurs agents réactionnaires en Irak, dans les pays arabes et au Moyen-Orient. »

On eut encore les discours d'Ehsan Tabari, délégué du Parti iranien « Toudéh » et d'Amear Fuad Nassar, secrétaire général du P.C. jordanien. « Les succès de la Chine, déclara celui-ci, aident à stimuler la confiance inébranlable du

peuple jordanien dans le triomphe du peuple sur l'impérialisme. Car votre glorieuse République, avec la grande Union soviétique et les autres pays socialistes, constitue le principal appui à la lutte pour l'indépendance nationale et la démocratie. Le peuple jordanien et tous les peuples arabes ne pourront jamais oublier la glorieuse position prise par votre République en faveur de leur lutte et à l'appui de leurs victoires. »

On donna enfin lecture d'un message du Comité central du P.C. soudanais qui contenait notamment une attaque contre les « impérialistes américains et leurs valets » :

« La position héroïque du peuple chinois, disait en conclusion le message, et de tous les peuples épris de paix d'Asie et du sud-est asiatique contre l'impérialisme américain et les coups qu'ils lui portent emplissent de joie le cœur de notre peuple, car il sent qu'il n'est pas seul dans la lutte et qu'il y a d'immenses forces qui le soutiennent et luttent contre le même ennemi. »

Conflit diplomatique

La réponse du Caire aux accusations lancées par Khaled Bagdache et les communistes arabes ne se fit pas attendre. Non seulement M. Riad Kaylani, chargé d'affaires de la R.A.U., accompagné d'autres diplomates égyptiens, avait quitté ostensiblement la salle du Parlement, mais dès le lendemain, il remettait une note officielle au ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire protestant contre les attaques injurieuses du leader du P.C. syrien. Deux jours plus tard, Radio-Le Caire annonçait que le gouvernement de la R.A.U. considérait « le fait que les dirigeants de la République populaire chinoise aient laissé Khaled Bagdache, présent à la célébration du dixième anniversaire sur leur invitation, poursuivre son discours, comme une violation des principes de la coexistence pacifique et de Bandoeng, et une intervention dans ses affaires intérieures. En conséquence, le gouvernement de la R.A.U. élève une vigoureuse protestation contre cette attitude et demande des explications. »

Le même jour, le journal cairote *Al Jumhuriyah* écrivait :

« La dernière chose que nous aurions pu imaginer est que le gouvernement chinois adopterait à notre égard une attitude ouvertement agressive et laisserait l'amitié d'une poignée d'agents communistes affecter l'amitié de tout un peuple... Nous avons toléré beaucoup de choses dans la conduite du gouvernement chinois qui commença à revêtir une forme agressive après que la révolution irakienne eut dévié de son but et que l'Irak fut devenu le théâtre d'événements sanglants, de conspirations et d'intrigues importées par les communistes irakiens.

« Le gouvernement chinois est cependant allé trop loin dans sa conduite qui a changé l'atmosphère amicale entre les deux pays en une atmosphère pleine de tension. Il a persisté dans sa conduite et a même encouragé les communistes des pays arabes au point de laisser un renégat communiste attaquer la R.A.U. et son gouvernement lors d'une célébration générale à laquelle le représentant de la R.A.U. était un des invités. »

Et le journal concluait en rappelant aux communistes chinois que la politique de la R.A.U. restait inspirée par ce principe : « Nous serons les amis de ceux qui sont nos amis et nous serons hostiles à tous ceux qui nous seront hostiles. »

Le principe commençait d'ailleurs à se tra-

duire en actes puisque, après avoir rappelé son chargé d'affaires de Pékin, le gouvernement du colonel Nasser décidait la fermeture de centres culturels chinois, créés depuis trois ans, dans les provinces du nord et du sud et parlait de fermer le consulat de Chine à Damas. Bien entendu, il n'était plus question pour M. Salah el Tarazi, ambassadeur de la R.A.U. en Chine, qui était rentré depuis quelque temps déjà dans son pays, appelé en consultation par le gouvernement, de regagner son poste à Pékin.

Le 3 octobre, on devait apprendre par le truchement d'Al Ahram que M. Riad Kaylani, chargé d'affaires, rappelé par son gouvernement, n'avait pas reçu le télégramme en code que lui avait adressé le ministre des Affaires étrangères de la R.A.U. Contrairement aux usages internationaux, les autorités chinoises en avaient retardé la remise. Al Ahram insinuait que ce retard était dû au fait que les Chinois avaient tenté de déchiffrer la dépêche. Comprenant d'après les messages venus de Pékin que M. Riad Kaylani n'avait pas reçu le télégramme en question, le ministre des Affaires étrangères de la R.A.U. envoya alors une dépêche en clair convoquant le diplomate au Caire.

A la suite de cet incident, la presse et la radio égyptiennes se déchaînèrent contre le gouvernement de la Chine communiste. L'ambassadeur de celle-ci fut rappelé à Pékin et on put croire pendant quelques jours que les relations diplomatiques entre les deux pays risquaient fort d'être rompues. Le 9 octobre, l'Agence Chine Nouvelle publia une « mise au point » qui, tout en éludant les causes du conflit, s'en prenait aux journaux du Caire, en particulier à Al Ahram, qu'elle accusait d'avoir « calomnié la République populaire chinoise, en écrivant que celle-ci concentrait des troupes à la frontière de l'Inde et qu'elle songeait à envahir certaines régions frontalières de la Birmanie ».

Renouement entre Pékin et le Caire

Il fallut attendre la fin du mois d'octobre pour apprendre que le différend sino-arabe avait été réglé d'« une manière satisfaisante ». Al Ahram annonça, en effet, que les autorités chinoises avaient exprimé leur regret des termes du discours de Khaled Bagdache et qu'elles avaient « ignoré » que le leader communiste syrien prononcerait une telle allocution.

Le gouvernement du Caire se déclara satisfait de l'explication fournie et M. Riad Kaylani regagna son poste à Pékin.

Si la tension diplomatique entre la R.A.U. et la Chine populaire a été officiellement résorbée, la position des communistes à l'égard du président Nasser et de ses compagnons n'a pas évolué d'un pouce. Nous n'en voulons pour preuve que l'article de Khaled Bagdache publié dans *La Nouvelle Revue Internationale* (n° 15), le véritable organe du communisme international :

« Un arbitraire et une anarchie tels que le pays n'en a jamais connus au cours de son histoire contemporaine, écrit notamment le secrétaire général du P.C.S., règnent sur la vie politique syrienne. Tous les partis nationaux ont été dissous. Même les principes de la Constitution provisoire, énoncés unilatéralement par Nasser, au lendemain de l'unification, sont jetés à la corbeille à papier. Le Parlement provisoire dont le Président de la République devait nommer les députés et qui devait exercer le pouvoir durant toute la période transitoire (il devait comprendre la moitié des anciens députés des parlements égyptien et syrien) n'a pas été constitué, bien que ses prérogatives aient été sensiblement diminuées. »

« En ce qui concerne les élections de juillet à l'Union nationale, leur comédie n'a laissé aucune trace palpable dans la vie du peuple. Les « élus » aux comités locaux ne connaissent ni leurs tâches ni leurs fonctions. Si l'un d'eux tente de faire quoi que ce soit, on lui fait comprendre qu'il a « dépassé » son pouvoir et que les autorités gouvernementales, d'elles-mêmes, savent comment agir. D'ailleurs ces comités furent bientôt oubliés. »

« Par milliers, les meilleurs fils du peuple, démocrates et patriotes, ouvriers, paysans, officiers, intellectuels, emplissent aujourd'hui les prisons de Syrie et d'Égypte. Les détenus sont traités comme dans un bagne et restent sans jugement. »

La lecture de ce texte, pris parmi tant d'autres, montre que les dirigeants du Kremlin, tout en aidant économiquement la R.A.U., sont prêts à mettre tout en œuvre pour tenter, un jour, d'éliminer le président Nasser. L'expérience de Mustapha Kémal leur a amplement suffi.

NICOLAS LANG.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronique du mouvement communiste mondial

FRANCE

STAGNATION DES EFFECTIFS DU PARTI COMMUNISTE.

Comme chaque année, le Bureau politique du P.C.F. a publié une « déclaration sur la campagne de remise des cartes » (*L'Humanité*, 9 novembre 1959) où figurent quelques données sur les effectifs communistes. On aurait dénombré « en 1959, près de 25.000 adhésions nouvelles », et les effectifs du Parti seraient « d'ores et déjà en légère augmentation par rapport à la fin de 1958 ».

Quels étaient les effectifs à la fin de 1958 ? On se garde bien de nous le dire. Et M. Marcel Servin, au dernier Congrès du Parti, n'avait fait état que du nombre des cartes « délivrées » par le Comité central à la fin de mai 1959 (soit 425.100), ce qui ne correspond que d'assez loin au nombre des adhérents (voir *Est & Ouest*, n° 222, 1^{er}-15 octobre 1959. « Les effectifs du Parti communiste français »). Toutefois, ces nouvelles déclarations permettent de faire deux remarques.

M. Servin avait déclaré aussi que, dans les cinq premiers mois de 1959, les 83 fédérations qui avaient fait parvenir leurs résultats avaient réalisé 22.853 adhésions nouvelles. Depuis cette date, en cinq mois, le Parti n'a pas fait beaucoup de nouvelles recrues (surtout si l'on tient compte de celles qu'avaient enregistrées les dix fédérations retardataires). Est-ce parce que le climat politique n'était pas aussi propice dans le second semestre que dans le premier ? On peut le penser, si l'on tient compte de l'émotion suscitée dans bien des milieux durant les premiers mois de l'année par les ordonnances économiques et financières. Mais il faut se souvenir aussi des plaintes fréquentes des dirigeants communistes sur la trop faible durée de la période durant laquelle, à chaque début d'année, les militants font un effort de recrutement. Le Parti ne recrute guère qu'en janvier, février et mars. Le reste de l'année, les adhésions sont exceptionnelles.

On notera, d'autre part, que, si 25.000 adhésions nouvelles ont été faites, les effectifs ne sont que légèrement supérieurs à ceux de 1958. Autrement dit, le Parti a perdu à peu près 25.000 membres au cours de l'année 1959. L'instabilité des effectifs continue. On aimerait savoir quelle est, au dehors des militants qui forment le « noyau fondamental » du Parti, la durée du stage que font les autres.

INDE

DIVISION COMMUNISTE PROVISOIEMENT SURMONTÉE.

La direction du P.C. indien vient d'appliquer, face à ses désaccords internes, une solution plus conforme à la mentalité nationale qu'aux pratiques bolcheviques : au lieu de provoquer la scission, de stigmatiser les « traîtres » et de réaffirmer l'« unité monolithique » du Parti, il a trouvé un compromis et étalé au grand jour les dissensions internes, provoquées par le conflit frontalier sino-indien.

Le Comité exécutif du Parti a délibéré quatre jours, du 6 au 10 novembre, sur la position à prendre dans ce conflit. Les partisans des thèses

opposées se firent entendre une fois de plus. Les extrémistes, conduits par P.C. Joshi, soutenaient fermement le point de vue chinois : le droit de Pékin à maintenir ses troupes à Ladakh et la révision immédiate de la ligne MacMahon, mais il paraît que cette tendance ne disposait guère que d'un quart des voix au Comité exécutif. La fraction opposée, celle de S.A. Dange, chef des syndicats communistes et leader du groupe parlementaire, défendait une position proche de celle du gouvernement de Nehru. Elle comptait parmi ses partisans A.K. Gopalan, adjoint de Dange au groupe parlementaire communiste et Nambudiripad, ancien président du gouvernement communiste à Kerala, qui considère impossible de gagner les prochaines élections dans cet Etat, si le Parti communiste indien se range du côté de Pékin. Enfin, une troisième tendance fut représentée par Ajoy Ghosh, secrétaire général du Parti, qui venait d'effectuer un voyage à Pékin pour essayer, mais en vain comme il devait l'avouer devant ce Comité exécutif, de faire comprendre aux Chinois que leur politique intransigeante poussait Nehru dans les bras des « impérialistes ».

La résolution donne raison au groupe de Dange en ce qui concerne la reconnaissance de la ligne MacMahon comme frontière légale entre l'Inde et la Chine, mais s'exprime moins nettement sur la question de Ladakh où règne « une situation confuse ».

Cette résolution va être soumise au prochain congrès du P.C. indien qui va se réunir à Meerut, où les partisans de Dange espèrent avoir une forte représentation. Quant à Dange lui-même, aucune sanction ne fut prise contre lui à l'issue de ce Comité exécutif. D'ailleurs, ce n'est pas là sa première déviation : dans les années 1930, il refusa de se désolidariser du Mahatma Gandhi; en 1941-1942, il n'approuva pas le « tournant » du P.C. indien, obligé à la suite de l'attaque hitlérienne contre l'U.R.S.S., de passer directement de la politique défaitiste à la coopération nationaliste avec les Britanniques; en 1958, il désapprouva publiquement l'assassinat d'Imrè Nagy.

JORDANIE

LA LÉGISLATION ANTICOMMUNISTE RENFORCÉE.

A la fin d'octobre, le Parlement jordanien a approuvé une nouvelle loi contre les menées communistes, dont les principales dispositions sont les suivantes :

Une peine de prison allant jusqu'à la détention à vie est prévue pour ces délits : 1) Appartenance à une organisation communiste; 2) Exercice d'une fonction dirigeante dans une organisation communiste ou activité dans une telle organisation; 3) Diffusion de la propagande communiste sous forme de livres, tracts, affiches, etc.; 4) L'achat des livres de propagande communiste ou l'impression de ces livres; 5) La possession des livres communistes, sans une autorisation spéciale; 6) Aide matérielle ou autre à une organisation communiste; 7) Location de maisons à des personnes au service du communisme; 8) Divulgaration de renseignements à des communistes actifs.